

Revista de Educación

Fundación Convivencia

ISSN: 2344-7419 * NÚMERO 23 - MAYO - AGOSTO 2020, BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Educación En tiempos de pandemia

RED EQUIPO

REDEQUIPO, surge en 2009, como una iniciativa que busca propiciar un espacio de encuentro, colaboración y diálogo entre docentes y directivos docentes en torno a su saberes y prácticas.

Redequipo, se constituye como una red social educativa donde los directivos docentes y docentes trabajan colaborativamente con la intención de compartir el conocimiento, que todos y cada uno de ellos tiene dentro de su labor en la institución educativa, en la relación con su entorno y en el aprendizaje formal a través de postgrados o especialidades.

Sumario

Editorial

Un punto de vista del sector educativo.

Educación virtual, retos de los padres de familia en tiempos de coronavirus.

Constructivismo y crisis educativa. Una reflexión a propósito de la pandemia.

Confinamiento, un reto para el proceso educativo.

Instrucciones de uso

SE LEE EN HORIZONTAL

Navega por el menú principal

Todas las imágenes que sobresaltan le llevarán a más información.

Ir directamente al artículo.

Inicio

Página Siguiente

Página Anterior

¿Qué pasa con el uso excesivo y compulsivo de internet?

En este espacio se brindará información sobre el uso patológico de internet, sus implicaciones y consecuencias. Al final se tratarán algunos enfoques que permiten actuar frente a esta realidad.

La REVISTA DE EDUCACIÓN FUNDACIÓN CONVIVENCIA no hace necesariamente suyas las opiniones y criterios expresados por sus colaboradores.

Se permite la reproducción total o parcial de los contenidos de esta revista citando la fuente y enviado copia de la publicación a la Fundación Convivencia.

Presidente y Representante Legal
Luis Abdón Arévalo Cuéllar

Asesores
Octavio Garzón Acosta
Mireya González Lara

Directora Fundación
Yohana Ramírez Mendieta

Directora de Comunicación
Marilyn González Reyes

Equipo de Redacción
Marilyn González Reyes
María Cristina López Díaz
Isabel Torres de Caballero
Bingley Ortiz Díaz

Coordinación Editorial
Marilyn González Reyes

Diseño y Fotografía
Johanna Angélica Arias González

Corrector de Estilo
Carlos Eduardo Valenzuela Echeverri
Administración y finanzas
Marleny Pacheco García

Publicación Cuatrimestral

Sumario

Editorial

Un punto de vista del sector educativo.

Educación virtual, retos de los padres de familia en tiempos de coronavirus.

Constructivismo y crisis educativa. Una reflexión a propósito de la pandemia.

Confinamiento, un reto para el proceso educativo.

EDITORIAL

«La situación en la que nos encontramos nos ha hecho conscientes de que tenemos que hacer algo en el ámbito educativo y lo tenemos que hacer ahora» Rosan Bosch

El confinamiento, la imposibilidad de asistir a la escuela, de socializar con niños y jóvenes de la misma edad, de estar en el aula para participar en la clase, tomar apuntes, preguntar, escuchar las dudas de los compañeros y así quizás resolver las propias, entre otros aspectos, ha generado “malestar” sentimientos de incapacidad y de mucha frustración.

Docentes, padres de familia y niños, miembros de la comunidad educativa, hoy más que

nunca reconocen la importancia de la escuela, la labor docente, los procesos de socialización que le son inherentes a la institución educativa, así como aquellos que parecieran estar afuera, pero que también afecta, como el trabajo de los padres, la economía y el desarrollo de los países.

En medio de las advertencias sobre la baja conectividad en Colombia, y en general en el mundo, la formación virtual se convirtió en alternativa para “educar”, o quizá mejor para estar “presente” en la escuela a través de una tableta, un ordenador o un teléfono móvil.

Ese estar “presente” a través de dispositivos, posible para algunos, deja dudas sobre su eficacia en varios aspectos como el proceso de enseñanza – aprendizaje y la socialización. Parece que la presencialidad es insustituible en la formación escolar sobre todo para los más pequeños. Esta realidad deja en evidencia otro tema y es la poca apropiación de los recursos educativos virtuales

por parte de los docentes, así como, la necesidad de revisar el proceso de planificación para realizar las modificaciones necesarias, de manera que se logren alcanzar los objetivos de aprendizaje. Estas modificaciones suponen, sobre todo, seleccionar los contenidos esenciales y diseñar actividades de aprendizaje adaptadas a las características de la educación virtual.

Y ¿qué pasa con aquellos que no cuenta con dispositivos, ni conexión a internet? Este panorama que abarca a un gran número de estudiantes enfatiza en las brechas educativas que marginan a las comunidades más pobres y en condición de vulnerabilidad. A pesar de las condiciones, maestras y maestros comprometidos con su labor se ingenia la manera de acompañar a sus alumnos a través de guías, mensajes de texto o WhatsApp.

Frente a este escenario es claro que tenemos que hacer algo en el ámbito educativo y lo tenemos que hacer ahora. Garantizar el derecho a la educación para todas y todos compromete transitar de la noción de dignidad, pasando por la de subjetividad a la noción de diversidad.

En esa articulación emerge la persona como sujeto situado y diferenciado, que, para el caso de la educación, involucran las particularidades propias del estudiante, de su familia y comunidad, así como las condiciones y los escenarios de diversidad en los que esa persona, en su espacio y en su tiempo particular, se forma y desenvuelve. (Fernando Antonio Rincón Trujillo, 2016)

Esta lectura general, es un acercamiento a una realidad que abarca más aspectos. En esta edición invitamos a un recorrido por experiencias y por procesos de análisis y reflexión. Iniciamos nuestro primer podcast “Más allá de la escuela” conversando con los profesores Omar Orlando Pulido Chaves y Juan Carlos Bayona Vargas, quienes compartieron sus perspectivas y enriquecieron con sus aportes este breve recorrido sobre lo que ha significado la pandemia para la escuela.

Sumario

Editorial

Un punto de vista del sector educativo.

Educación virtual, retos de los padres de familia en tiempos de coronavirus.

Constructivismo y crisis educativa. Una reflexión a propósito de la pandemia.

Confinamiento, un reto para el proceso educativo.

Marilyn González Reyes

Directora de Comunicación y Coordinadora de Formación Virtual de la Fundación Convivencia – Centro de Investigación Educativa. Especialista en Tecnologías de la información aplicadas a la Educación. comunicaciones@fundacionconvivencia.org

Palabras Claves: Covid 19, sector educativo, Ministerio de Educación, clases virtuales.

El 13 de marzo de 2020, una noticia permeó las estructuras sociales, económicas y políticas del país. Luego de meses de ver y escuchar lo que pasaba en Europa y Asia con la Covid 19, el tema se volvió propio al alertar sobre la primera persona contagiada en Colombia.

Como si no hubiera existido un aviso de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno no tomó las medidas de prevención para controlar el arribo de personas provenientes del extranjero, donde ya existían cifras alarmantes de contagio, como tampoco cautela para vigilar su rápida propagación con el aislamiento preventivo de quienes llegaban a Colombia.

Lo que parecía lejano se convirtió en una realidad. El 13 de marzo, 12 días antes de ser decretado el confinamiento nacional por parte del presidente Iván Duque, y solo 7 días antes del simulacro de cuarentena en Bogotá, el diario El Espectador planteaba el panorama del sector educativo ante

el posible cierre de colegios, como medida para contener la expansión del coronavirus.

Un análisis del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana concluyó que el 96% de los municipios en el país no podrían implementar clases virtuales en caso de que se tomara la decisión de cerrar los colegios para evitar contagios, pues más de la mitad de sus estudiantes no tienen acceso a computador ni internet en casa (El Espectador, 2020, párr. 1)

Dentro de la misma investigación se mencionó que tan sólo el 37% de los estudiantes del grado quinto de colegios públicos contaban con acceso a internet y computador, así como el 43% de grado noveno.

Esta preocupación válida para el momento indicaba las precarias condiciones de conectividad en el país, y más aún en el sector rural donde el Ministerio de Educación ya había constatado hace dos años para su Plan Especial de Educación Rural, que “la falta de internet afecta a 1’969.969 estudiantes rurales y rurales dispersos, es decir que no habitan en la cabecera municipal y que, por lo general, no cuentan con servicios públicos”. (Taborda, 2020, párr. 4)

La pandemia evidenció la situación frente al tema, y si bien la falta de conectividad y acceso a un computador hoy deja a un lado a muchos

estudiantes, el tema va más allá de la coyuntura, y pone de manifiesto una brecha de desigualdad profunda en la alfabetización digital y sus lamentables consecuencias. Según el Panel internacional sobre alfabetización o adquisición de competencias básicas relacionadas con las TIC, establecido por la organización de evaluación sin ánimo de lucro (ETS, 2007), todos los países deben cultivar ampliamente las competencias en materia de TIC en el seno de su población si no quieren correr el riesgo de verse excluidos de la presente economía del conocimiento impulsada por la tecnología.

Aun cuando esta alfabetización pasa por la adquisición de computadores, tabletas o celulares y la misma conexión a internet, sin la garantía de estos mínimos es imposible pensar en la vinculación de las personas a un mundo en el que el manejo de las nuevas tecnologías es vital no solo en el plano educativo, sino en el político, económico y social.

La alfabetización digital permite la adquisición de competencias fundamentales, como el procesamiento de la información, relativas a la percepción, el análisis, la reflexión y la acción para entender la naturaleza de los mensajes transmitidos por los medios de comunicación y la función que cumplen los mismos. También abarca la habilidad de crear mensajes para la autoexpresión y de influir e informar a otras personas (Wan, 2011), entre otros aspectos.

¿Cuál es el estado de la docencia y la educación remota en medio de esta crisis? En esta edición de “Diálogos” (Observatorio de Innovación Educativa, Tecnológico de Monterrey) se presentan estrategias y recomendaciones útiles que permiten el mejor uso de los recursos tecnológicos, desarrollando habilidades e identificando herramientas útiles para impartir clases a distancia.

https://www.youtube.com/watch?v=LwJeB_rcPq4&feature=youtu.be

Pese a las limitaciones de acceso a los recursos necesarios para la educación virtual, el 16 de marzo de 2020, el Gobierno del presidente Iván Duque lanza “Aprender Digital contenidos para todos”, estrategia interinstitucional en la que se dispone de una plataforma con recursos educativos abiertos para complementar actividades pedagógicas flexibles de docentes y entregar recursos educativos de apoyo para padres de familia y cuidadores. De forma posterior, presentó la estrategia Aprende en Casa, propuesta de aprendizaje en casa, en la que el Ministerio de Educación puso a disposición de todos los docentes, directivos docentes, padres de familia y cuidadores una serie de guías imprimibles para trabajar con niñas, niños y adolescentes. Frente al tema

la coyuntura se está enfrentando con la misma lógica que subyace al manejo que han venido haciendo las políticas públicas de la educación: focos de interés y áreas de gestión particulares que no pretenden afectar la estructura del sistema educativo, lugar en donde residen los factores que no permiten garantizar plenamente la realización del derecho a la educación (Pulido, 2020, p. 6)

y es que la contingencia atiende lo urgente y no lo importante.

Un primer punto por considerar hace referencia a la formación docente, los maestros, en su gran mayoría, siendo sin duda el caso de nuestro país, están capacitados para enseñar presencialmente. Una encuesta nacional realizada por ClassTag¹, en Estados Unidos, recolectó respuestas de más de 1,274 escuelas públicas y privadas en Estados Unidos. La mayoría de las profesoras y profesores encuestados pertenecían al nivel básico, siendo el 60 % proveniente de educación primaria y un 20 % de preescolar. El dato más alarmante de esta encuesta señala que más de la mitad de las personas encuestadas (56.7 %) afirma que no se sienten preparados para dar clases en línea. Cuando se les preguntó acerca del liderazgo que se ha tomado en esta transición crítica, el 43 % de docentes compartió que son ellos quienes han tomado la decisión de qué plataformas utilizar desde el cierre de escuelas. De acuerdo con Richard Culatta, director ejecutivo de ISTE “Muchos distritos se están apresurando hacia nuevas plataformas y están escaneando hojas de trabajo para que el alumnado los haga en línea, sin construir una educación atractiva y efectiva, lo que implica algo de estrategia”. (Adams, 2020, párr. 9)

De acuerdo con expertos en educación virtual solo la adquisición del conocimiento para entender el uso de la plataforma requiere que los maestros reciban varios días, semanas o, mejor aún, meses de preparación en profundidad antes de lanzar un programa de aprendizaje en línea. No obstante, el primer paso, de enorme importancia, es la creación de contenidos y apli-

¹ Plataforma gratuita dedicada a la comunicación para escuelas

caciones diseñados por las y los educadores, para transformar las nuevas tecnologías en herramientas para el aprendizaje. Este proceso contempla el desarrollo de propuestas pedagógicas que en ningún caso implica replicar la presencialidad en la virtualidad.

En definitiva, se debe entender que las nuevas tecnologías de la información son un medio en el contexto escolar pero no el fin de la actividad educativa, por lo cual, más allá de la evidente necesidad de conocer las herramientas tecnológicas, lo que es manifiesto es que las y los educadores tendrán que concebir actividades de aprendizaje que sean estimulantes y los individuos aprenderán cuando y donde quieran, a un ritmo con el que se sientan cómodos, y valiéndose de las herramientas que elijan.

La Alianza para las competencias del siglo XXI sostiene que el desarrollo de un currículo del siglo XXI sólido y atrayente, que haga uso de las pedagogías del siglo XXI, requiere que las y los educadores “miren hacia afuera de las escuelas y busquen ideas, recursos y conocimientos donde se encuentren: en sus comunidades, en grupos profesionales y educativos, y en individuos, escuelas y organizaciones de todo el mundo” (Saavedra y Opfer, 2012, p.14) para crear experiencias de aprendizaje significativo que aprovechen y amplíen su creatividad y le permitan desempeñar un papel clave, fomentando, identificando y alentando la creatividad en sus estudiantes

Como dice el proverbio chino: el mejor momento para plantar un árbol fue hace veinte

años. El segundo mejor momento es ahora. No es demasiado tarde. Y en esta realidad se debe evaluar el sistema educativo “de transmisión” que, en general, ha estado vigente durante los últimos 200 años y que no responde a las necesidades del siglo XXI.

Vivimos en un mundo diferente, de allí, la necesidad de transformar el aprendizaje, de renovarlo de acuerdo con las características del nuevo estudiante, la carencia de motivación, el desinterés por el estudio y la elevada tasa de abandono de la escuela y las distintas formas de aprendizaje, sin olvidar la carencia de preparación para la vida y el trabajo, y las nuevas condiciones y necesidades del lugar de trabajo del siglo XXI (CISCO, 2010)

Desde esta perspectiva es importante emplear estrategias docentes innovadoras que estén acompañadas por la investigación, las tecnologías del aprendizaje y por las aplicaciones tomadas de la vida real.

En palabras de Dewey, a través de su obra “Experiencia y Educación” (Dewey, 1967, p.68), “la unidad fundamental de la nueva pedagogía se encuentra en la idea de que existe una íntima y necesaria relación entre los procesos de la experiencia real y la educación” Retomar las experiencias cotidianas de los estudiantes para generar procesos de reflexión, retroalimentación y transformación de los sujetos desde su propia individualidad para, a partir de allí, generar competencias personales: capacidad de resiliencia, asunción de riesgos y creatividad; competencias sociales: trabajo en equipo, empatía y compasión;

competencias de aprendizaje: capacidades meta-cognitivas, gestión y organización entre otras.

Prensky (Prensky, 2012) aboga por un currículo centrado en los estudiantes y basado en “las 3 P”: pasión (incluido el carácter), resolución de problemas (incluida la comunicación) y producción de lo necesario con creatividad y competencias”

Más de 180 países cerraron sus escuelas dejando al descubierto las desigualdades en materia de educación, las deficiencias del aprendizaje generadas por una educación que no cambia a pesar de que su entorno lo hace de forma abismal, la baja apropiación de las tecnologías por parte de los docentes y la poca formación que reciben los mismos para crear experiencias de aprendizaje en la virtualidad, el alto costo de la brecha digital y, sin lugar a dudas, el papel esencial desempeñado por las escuelas en la salud, su rol como agente socializador y el bienestar de los estudiantes.

Colombia tendrá que tomar medidas reales que no atiendan a la urgencia, que garanticen un derecho a la educación, en condiciones de igualdad, acceso y oportunidad. Deberá reexaminar sus sistemas de aprendizaje para hacer frente a estos obstáculos. Nos encontramos en el mejor momento para mejorar la educación.

9

Bibliografía

Adams, C. (17 de Abril de 2020). *The Hechinger Report*. Obtenido de Teachers need lots of training to do online learning well. Coronavirus closures gave many just days.: <https://hechingerreport.org/teachers-need-lots-of-training-to-do-online-learning-well-coronavirus-closures-gave-many-just-days/>

Chaves, O. O. (10 de Julio de 2020). *Incertidumbres e Indeterminaciones*. Obtenido de Regreso al colegio, pandemia y derecho a la educación: <https://orlandopulidochaves.blogspot.com/>

CISCO. (2010). *The Learning Society: A CISCO White Paper*. Obtenido de www.cisco.com/web/about/citizenship/socio-economic/docs/LearningSociety_WhitePaper.pdf

Dewey, J. (1967). *Experiencia y educación*. En (. o. 1938). Buenos Aires: : Losada.

Educación, R. (13 de Marzo de 2020). *El Espectador*. Recuperado el 2020, de Los colegios públicos de Colombia no están preparados para dar clases virtuales: https://www.elespectador.com/coronavirus/los-colegios-publicos-de-colombia-no-están-preparados-para-dar-clases-virtuales-articulo-909149/?utm_source=lcommarketing&utm_medium=email&utm_content=EE_LeExplica_REG_12-08-2020&utm_campaign=lcommarketing+-+Suscri

ETS. (2007). *Digital Transformation – A Framework for ICT Literacy: A Report of the International ICT Literacy Panel*. Princeton, Nueva

Jersey: *Educational Testing Service (ETS)*. Obtenido de (consultado el 27 de junio de 2020). (Sólo en inglés): www.ets.org/Media/Tests/Information_and_Communication_Technology_Literacy/

Gil, L. V. (s.f.). *El docente del siglo XXI, formación y retos pedagógicos*. Obtenido de [file:///C:/Users/comunicaciones/Downloads/7274-11093-1-PB%20\(1\).PDF](file:///C:/Users/comunicaciones/Downloads/7274-11093-1-PB%20(1).PDF)

Prensky, M. (2012). *From Digital Natives to Digital Wisdom: Hopeful*. Thousand Oaks, California: Corwin.: *Essays for 21st Century Learning*.

Saavedra, A. y. (2012). *Teaching and Learning 21st*. Obtenido de *Century Skills: Lessons from the Learning Sciences. A Global Cities Education Network Report*. Nueva York, Asia Society.: <http://asiasociety.org/files/rand-0512report.pdf>

Taborda, C. (7 de Abril de 2020). *El Espectador*. Obtenido de No existe la educación virtual en la ruralidad colombiana: https://www.elespectador.com/coronavirus/no-existe-la-educacion-virtual-en-la-ruralidad-colombiana-articulo-913527/?utm_source=lcommarketing&utm_medium=email&utm_content=EE_LeExplica_REG_12-08-2020&utm_campaign=lcommarketing+-+Suscripcion+digital+-+EE+le+

Wan, G. y. (2011). *Bringing Schools into the 21st Century. Explorations of Educational Purpose*. Obtenido de http://books.google.com/books?id=miNlu7b_6jsC&pg=PA13

SABÍAS QUE...

PROMOVER Y FOMENTAR LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS LOS HARÁ MÁS FELICES Y LOS AYUDARÁ A ADAPTARSE A NUEVAS SITUACIONES.

En nuestro taller de Origami tú hijo puede desarrollar su creatividad y sus habilidades artísticas.

Sumario

Editorial

Un punto de vista del sector educativo.

Educación virtual, retos de los padres de familia en tiempos de coronavirus.

Constructivismo y crisis educativa. Una reflexión a propósito de la pandemia.

Confinamiento, un reto para el proceso educativo.

EDUCACIÓN VIRTUAL,

RETOS DE LOS PADRES DE FAMILIA EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

Palabras: Familia, Coronavirus, educación en casa, educación virtual, teletrabajo

Bingley Ortiz Díaz

Comunicadora Social periodista de la Fundación Convivencia- Centro de investigación educativa. Comunicadora y periodista de la Universidad Central.
comunicadorjunior@fundacionconvivencia.org

Resumen

La pandemia sin lugar a duda afectó el sector educativo, los estudiantes de instituciones públicas y privadas fueron enviados a sus casas a realizar todas sus actividades. Algunos, desarrollan las guías de trabajo que envían sus profesores a través de grupos de WhatsApp y otros, reciben clases a través de diferentes plataformas digitales. Los alumnos de bachillerato suelen tener mayor independencia que aquellos que están en primaria y en jardín, pero, aún así, todos necesitan apoyo de sus padres en la realización de las actividades por lo que son ellos, ahora, los que cumplen un papel fundamental en la educación de sus hijos. ¿Cómo ayudan los padres de familia a sus hijos en las actividades escolares? ¿Cómo perciben la educación en tiempos de pandemia? En este artículo, algunos padres de familia nos cuentan cómo la cuarentena ha cambiado y afectado sus dinámicas familiares.

Desde que se declaró el COVID-19 como pandemia a nivel mundial todos los países del mundo adoptaron diferentes medidas para reducir el impacto del virus en la salud de las personas. Una de las primeras medidas de los gobiernos fue declarar cuarentena obligatoria, una estrategia que reduce la posibilidad de contraer el virus.

En el caso colombiano, la medida inició con un simulacro de cuarentena declarado por la Alcaldía de Bogotá, después, otras alcaldías del país se sumaron a esta iniciativa y luego, el Gobierno Nacional, ordenando una cuarentena obligatoria en todo el territorio desde del 24 de marzo. Esta decisión obligó a muchos trabajadores de todos los sectores a realizar sus actividades desde casa. Los estudiantes, profesores y directivos de colegios, jardines y universidades también fueron enviados a realizar todas sus actividades desde sus casas. Según datos de la UNESCO, más de 10 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria se vieron afectados en Colombia.

Los colegios debieron adaptarse a la nueva situación y los docentes emplear nuevas metodologías y horarios para impartir sus clases, pues, ya sus estudiantes no se hallaban en el aula, lo que complica la comunicación, sobre todo ahora que algunos docentes deben atender las necesidades de aprendizaje de más de 30 alumnos

mediante la virtualidad. Esta situación hace visible la brecha entre el sector público y el privado, dado que muchos de sus estudiantes no cuentan con los equipos y la conexión en casa necesaria para realizar las actividades.

A este proceso de adaptación al aislamiento obligatorio se sumaron los padres de familia, quienes ahora cumplen un rol fundamental en el acompañamiento y el aprendizaje de los niños y niñas desde casa. Se convirtieron en los nuevos tutores de cada área académica, son quienes resuelven dudas, apoyan y generan el espacio apropiado para que sus hijos estudien y continúen con el calendario académico.

Los adultos no solo deben velar por el aprendizaje de sus hijos, también, deben cumplir con sus obligaciones laborales. Aquellos que tienen la posibilidad de trabajar desde casa deben ajustar sus rutinas y horarios para poder acompañar a sus hijos y, al mismo tiempo, cumplir con sus reuniones y actividades del trabajo. Este es el caso de Andrea, quien, junto a su esposo, se encuentra laborando en casa desde el inicio de la cuarentena. Ellos son padres de 3 niños de 7, 6 y 4 años y han tenido que cambiar todas sus rutinas, acomodándose a las metodologías de cada uno de los colegios de sus hijos.

Andrea y su esposo dividen las responsabilidades escolares de sus 3 hijos y, mientras alguno de los dos está en video conferencias o reuniones, el otro se encarga de acompañar y orientar a los niños en sus clases. Así funcionaba la mayoría del tiempo pero, durante algunos días, debido a sus obligaciones laborales, les fue

imposible acompañar a los niños, por lo que los pequeños no podían asistir a sus clases virtuales. Ahora, Andrea ha tenido que asistir algunos días a su oficina y le preocupa volver diariamente y no tener con quien dejar a sus hijos en casa.

Por otro lado, está el caso de Milvia, quien tiene 4 hijos, y solo su hija menor es quien se encuentra en edad escolar. Debido a la contingencia, Milvia se quedó sin empleo por lo que ha podido acompañar a su hija en las actividades. Ella cuenta con el apoyo de sus demás hijos y a la hora de realizar las guías y actividades enviadas por la profesora a través de WhatsApp, ellos están para ayudarla con sus dudas.

La metodología del colegio de su hija cambió radicalmente; a diferencia de los colegios de los hijos de Andrea, la hija de Milvia no tiene clases virtuales, simplemente debe solucionar las guías que envía la docente y entregarlas al final de la semana. Es decir que su hija de 9 años ya no cumple con un horario de clases.

Sin duda, la carga académica cambió para todos los niños, para algunos es más pesada y para otros disminuyó. Esta situación le preocupa a Katherine, pues, cuando su hijo aún tenía clases en la presencialidad les dedicaba mayor tiempo a ciertas áreas, pero ahora, el tiempo se redujo y considera que el aprendizaje no es de calidad. Katherine reconoce el esfuerzo que hace el colegio de su hijo en esta emergencia inesperada, pero siente que la educación en la virtualidad no es la misma, no garantiza el aprendizaje.

En la institución de Emiliano, hijo de Leonardo, los horarios no se modificaron, ni tampoco la carga académica. Leonardo acompaña desde las 7 de la mañana a su hijo de 4 años durante todas sus clases, y con esto, se ha cerciorado de lo que aprende su hijo en el colegio y ha visto progresivamente de cerca todos sus cambios.

Este colegio básicamente intentó trasladar la presencialidad a la virtualidad y este padre de familia considera que ha funcionado y ha tenido beneficios para su familia, pues, siente que ahora su familia trabaja en equipo para hacer que las cosas funcionen y estar más unidos.

Cada familia vive una situación distinta, con diferentes retos que a través del tiempo y la extensión de la cuarentena han solucionado. Ninguno estaba preparado para empezar a trabajar y estudiar desde casa, por lo que uno de los retos fue disponer de los sitios y los elementos mínimos y necesarios para realizar estas actividades de la mejor manera. Algo que tienen en común todos los padres que participaron en este artículo es que tuvieron que implementar o improvisar mesas y buscar computadores para las clases de sus hijos.

La incertidumbre es una sensación constante por esta época, y mucho se ha dicho acerca de qué pasará con el regreso a clase de colegios y universidades, y a pesar de lo que diga el Ministerio y la Secretaria de Educación, otra es la opinión de los padres de familia, quienes también tienen sus diferencias. Algunos dan un no rotundo al regreso a clase, otros prefieren la alternancia y otros que vuelva completamente la presencialidad.

Es posible que algunas instituciones garanticen la bioseguridad en el regreso a clases, pero aquellas que tienen mayor cantidad de estudiantes, ¿cómo controlarían esta situación? Y esta es una de las preocupaciones de Andrea y Milvia, quienes, aunque piensan que los colegios de sus hijos garantizan el regreso a clase, consideran que es muy difícil que los niños sean capaces de mantener la distancia y tener todos los cuidados que la emergencia requiere.

Una de las preocupaciones del Gobierno Nacional es el aumento de la violencia intrafamiliar. Según la Alcaldía de Bogotá, en el Distrito se registró un aumento del 200% en las denuncias por estos casos, razón por la que se han fortalecido los medios de ayuda ante esta crítica situación. A pesar de ser alarmante el aumento de la violencia, hay casos positivos y destacables de algunas familias que, al estar 24 horas juntos, han tenido la oportunidad de pasar tiempo de calidad, lo que ha fortalecido el vínculo entre sus miembros.

PODCAST

Más allá de la
ESCUELA

Sumario

Editorial

Un punto de vista del sector educativo.

Educación virtual, retos de los padres de familia en tiempos de coronavirus.

Constructivismo y crisis educativa. Una reflexión a propósito de la pandemia.

Confinamiento, un reto para el proceso educativo.

CONSTRUCTIVISMO Y CRISIS EDUCATIVA.

UNA REFLEXIÓN A PROPÓSITO DE LA PANDEMIA

Palabras: COVID-19, constructivismo, enseñanza, maestro.

Julián Ernesto Jiménez Guevara

Licenciado en Lengua Castellana, Magister en Educación y docente de la SED Bogotá.

vincentfukuda@yahoo.es

Resumen

La pandemia ocasionada por el COVID-19 invita a reflexionar en estos tiempos de cuarentena sobre cómo se asumen los principios constructivistas alrededor de la función de la escuela y los perfiles del maestro y del estudiante. Más allá de la pandemia, la actual pero no reciente crisis educativa encuentra uno de sus motores en el constructivismo y las dinámicas educativas que propone. En este marco, la escuela y el maestro, lejos de ser obsoletos, son necesarios; su función no es transferible.

Introducción

En la actualidad asumimos la educación en el marco de una pandemia. El COVID-19 obliga a las comunidades educativas a permanecer resguardadas en casa para salvaguardar la salud y la vida. En esta situación especial son numerosas las opiniones y las discusiones, desde distintas perspectivas, sobre la educación, la función de la escuela, los roles de los actores escolares y, en fin, los cambios que debería sufrir el aparato educativo. Estas discusiones pasan por determinar qué debería privilegiarse en términos de contenidos adaptables a una dinámica virtual; cómo establecer conexiones entre docentes y estudiantes en un país en el que el acceso a la Internet y a la tecnología es aún limitado; cómo mitigar la afectación psicológica de niños, niñas, adolescentes y profesores enfrentados a esta nueva realidad; entre otras cuestiones.

Sin embargo, las tensiones entre la defensa de unas y otras posturas, ponen de manifiesto una crisis educativa que, vista con detenimiento, no se debe a la provocada por la pandemia, sino que evidencia demandas de cambio que son tan viejas como la misma escuela. Uno de los ejes de esta crisis puede apreciarse en discursos que sostienen la idea, cada vez más generalizada, de que la escuela no es necesaria porque los niños, niñas y adolescentes pueden aprender

más, mejor y con ritmos más apropiados fuera de ella, como en la Internet. Ahora, ¿qué ha hecho posible este discurso? ¿Cuál es la cuestión de fondo que alimenta esta percepción? Sin duda son varios elementos relevantes que determinan dicha situación; pero evidentemente uno de ellos tiene que ver con el hecho de que, antes, el papel del profesor era preponderante, estaba encargado de enseñar aquellas cosas que solo él podía enseñar, por su conocimiento y experticia (no quiere esto decir que se defiende una perspectiva autoritaria o de control del rol docente); en la actualidad, esa preponderancia se desplazó al estudiante y sus intereses particulares. Eso evidencia el paso de una escuela que se dinamizaba desde la enseñanza, a la presente, concebida desde el aprendizaje.

Recientes estudios (Rubio, 2019) sobre la historia del concepto de aprendizaje y los problemas de interés y conducta en el sujeto del neoliberalismo, señalan que, por un lado, las variadas investigaciones hechas por los estudiosos de los llamados *enfoques constructivistas* que localizan el aprendizaje como su objeto¹, resultan en la construcción de documentos de trabajo en las

¹ Gert Biesta (2016) indica que la emergencia de nuevas teorías sobre el aprendizaje, particularmente el constructivismo, es el factor más importante en el lenguaje del aprendizaje y su impacto en las prácticas educativas. Estas teorías constructivistas “han transformado el énfasis desde las actividades del maestro hacia las del estudiante y así han puesto estas actividades –referidas frecuentemente como aprendizajes – en el centro de la escena. [...] la aceptación de esta teoría [constructivismo] en las escuelas, colegios y universidades ha conducido a un cambio en las prácticas frecuentemente caracterizado como el paso de la enseñanza hacia el aprendizaje” (p. 122).

aulas y en la oferta de programas de formación de maestros alejados de discusiones académicas y más cercanos al *coaching* (p. 202). Por otro lado, la proliferación de dichos enfoques, que son una amalgama de saberes que se hallan entre la psicología, la antropología y la pedagogía, han “encontrado en el *interés* del sujeto que aprende un formidable bastión para encarar los procedimientos de la conducción, bajo la forma de auto-conducción que ellos agencian” (Rubio, 2020, p.). Esto se relaciona directamente con lo planteado por Marín (2019):

[...] no es de extrañar esa sensación de una gran crisis en la educación, al percibir que la autoridad representada por el adulto (profesor o padre) - por el saber y la experiencia acumulada - está perdiendo sentido. Con ello, las tareas de orientación, socialización y enseñanza dirigidas por los adultos se están borrando y desplazando por prácticas inéditas de autoaprendizaje y autogobierno de los niños que, al decidir sobre muchos asuntos cotidianos de su vida, pasan a ser una nueva especie de adultos pequeños (p. 117).

Estas ideas pueden leerse en clave de un énfasis en el aprendizaje y ya no en la enseñanza. Esto significa, entre otras cosas, que la relación enseñanza-aprendizaje, que otrora priorizaba la experticia de un profesional que ostentaba el papel de enseñar aquellas cuestiones de carácter universal a sus estudiantes, ahora se diluye en la necesidad de una autonomía de aprendizaje del estudiante, que poco o nada depende de los aportes del profesor. Un factor determinante para este paso de la enseñanza al aprendizaje lo introdujo el constructivismo, ya que, como se

mostrará más adelante, para esta perspectiva son más importantes las expectativas, los ritmos y los intereses de los estudiantes, que las acciones del profesor; lo que desemboca en otro cambio, el del rol docente: de enseñar, a facilitar.

SABÍAS QUE...

PROMOVER Y FOMENTAR LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS LOS HARÁ MÁS FELICES Y LOS AYUDARÁ A ADAPTARSE A NUEVAS SITUACIONES.

En nuestro taller de Origami tú hijo puede desarrollar su creatividad y sus habilidades artísticas.

Las siguientes líneas exponen y cuestionan algunos principios extraídos de las concepciones sobre el constructivismo y las implicaciones educativas que propone, que fueron rastreados en planteamientos expuestos en trabajos de varios autores publicados por la Editorial Magisterio y en algunos artículos académicos de diversas universidades del país². Estos trabajos, aunque no constituyen fuentes primarias, son ampliamente conocidos por profesores de instituciones educativas porque les sirven de consulta de fácil acceso; es decir, se trata de fuentes que han sido apropiadas y rápidamente aceptadas por la escuela para introducir aquella multiplicidad de perspectivas procedentes de la psicología educativa, y que usualmente se reconocen como constructivistas. Finalmente, se pretende ofrecer una reflexión respecto de la aplicabilidad, viabilidad o el sentido de estos principios en el marco de las particulares dinámicas educativas a raíz de la pandemia por el COVID-19.

El constructivismo y sus implicaciones educativas

La presencia del constructivismo en la escuela colombiana es innegable. Todos los maestros

2 Los autores publicados por la Editorial Magisterio son: Julián de Zubiría, Alfonso Tamayo, Rómulo Gallego y Royman Pérez. Las revistas consultadas son: Revista Colombiana de Educación, de la Universidad Pedagógica Nacional; Revista Pedagogía y Saberes, de la Universidad Pedagógica Nacional; Revista Magis, de la Universidad Javeriana; y Revista Praxis, de la Universidad del Magdalena.

y maestras de nuestro país, querámoslo o no, sepámoslo o no, desarrollamos nuestras labores educativas en instituciones que se dinamizan por políticas educativas que están atravesadas en mayor o menor medida por postulados constructivistas. Sin embargo, las maneras en que se han implementado sus dinámicas, las formas en que se acogen los principios constructivistas en la escuela representan una característica de la educación colombiana que merece ser revisada y problematizada.

Para de Zubiría (2014), los orígenes del constructivismo “se remontan a la revolución cognitiva de los años sesenta, cuando, inspirados en Piaget, algunos pensadores se levantaron para enfrentar la insatisfacción provocada por el paradigma hasta entonces dominante del aprendizaje: la psicología conductista y el asociacionismo” (pp. 150 - 151). Pérez y Gallego (2001), por otro lado, afirman que, en oposición al positivismo empírico, el constructivismo generó cambios frente a los enfoques de las ciencias experimentales, introdujo una clasificación que trajo a discusión el tema de la ciencia clásica y la ciencia moderna, y confinó “la creencia de una mente cognoscente que puede observar objetivamente la naturaleza por fuera de ella misma y reducir la complejidad de sus fenómenos a un conjunto de leyes sistemáticas simples que daban cuenta de su funcionamiento intrínseco” (p. 14).

De esta manera, parece que el constructivismo nace como una respuesta al conductismo y al positivismo empírico. Este planteamiento de que el constructivismo responde a algo que existía previamente, como si fuese una consecuencia, le

otorga una especie de etiqueta: se revela como un héroe que nos rescató de aquello anterior, viejo y maligno. ¿Es el constructivismo algo bueno que nos apartó de algo malo?

Pérez y Gallego (2001) indican que, con base en los lineamientos conceptuales y metodológicos del constructivismo, cada cual debe construir su propia conceptualización al respecto, porque “nadie puede denominarse constructivista si no ha elaborado una versión idiosincrática” (pp. 10 - 12). Pareciera que, desde esta perspectiva, cada maestro podría definir o conceptualizar la palabra *constructivismo*. ¿Cuántos docentes tienen su propia versión idiosincrática del constructivismo? Y si todos tenemos una versión al respecto, ¿cuál será la más adecuada o correcta? ¿Qué es finalmente el constructivismo?

Desde los planteamientos piagetianos sobre la construcción del conocimiento en interacción con la realidad, mediante los procesos de asimilación, acomodación, adaptación y equilibrio³, Prado (2004) define el constructivismo como:

3 Respecto de estos conceptos, el profesor Alfonso Tamayo (2006) apunta que la idea central de Piaget radica en que el sujeto construye su conocimiento interactuando con la realidad. “Esta construcción se realiza mediante varios procesos, entre los que se destacan los de *asimilación* y *acomodación*. En el caso del primero el individuo incorpora nueva información haciéndola parte de su conocimiento, aunque esto no quiere decir necesariamente que la integre con la información que ya posee. En cuanto a la acomodación se considera que mediante este proceso la persona transforma la información que ya tenía en función de la nueva. El resultado final entre los procesos de acomodación y asimilación es la *equilibración*, la cual se produce cuando se ha alcanzado un equilibrio entre las discrepancias o contradicciones que surgen entre la información que hemos asimilado y la información que ya teníamos y a la que nos hemos acomodado” (p. 74).

El proceso en el cual se combina la adaptación y el equilibrio que realiza el sujeto frente a la realidad. Lo que da a entender que muy difícilmente podrá el ser humano asumir conocimiento alguno si no cumple con estos dos requisitos [...] De hecho, puede asumirse, desde este descubrimiento de Piaget, que ser constructivista implica tener claro los procesos que se cumplen en el aprendizaje: Los organismos tratan de adaptarse al medio y para ello lo incorporan (asimilación) al mismo tiempo que se modifican ellos mismos (acomodación) (...) La equilibración permite organizar el conocimiento (Delval, 1996). Debe entenderse organismos como los seres humanos y pensarse un individuo que no es una tábula rasa sino que es alguien que ve desde su propia óptica, alguien que no necesita que otro le preste sus gafas sino que está en plena capacidad de mirar con las suyas (pp. 58 - 59).

Esta definición del constructivismo como un proceso de adaptación y equilibrio frente a la realidad parece plausible. Sin embargo, si ser constructivista implica tener claros los procesos que se cumplen en el aprendizaje, entonces seguramente muchos constructivistas no saben que en realidad no lo son⁴. ¿Podemos vincular el

4 El documento *Perfiles de los docentes del sector público*, publicado por el IDEP en 2011, en el que se presentan los resultados de una investigación que buscaba la caracterización social y cultural de los docentes del sector público de Bogotá, muestra que respecto al enunciado *teorías pedagógicas que más conoce*, 14.371 de 58.471 docentes encuestados (el 27,3%) respondieron que es el constructivismo. Pero “aquellas teorías, que de manera también bastante difusa podemos denominar como “constructivismo”, son las de mayor escogencia: un 42,6%, si incluimos constructivismo, cognitivismo, estructuralismo, modificación cognitiva, pedagogía conceptual, pedagogía por problemas y la teoría de Piaget” (Londoño, 2011, p. 117). Además, en las conclusiones de este

constructivismo y todas sus implicaciones únicamente a unos procesos mentales que hacemos al enfrentarnos con el mundo?

Respecto del constructivismo en la educación, de Zubiría (2014) hace referencia a una segunda revolución cognitiva⁵:

Fue propiamente la revolución constructivista en educación, la explicación del aprendizaje a partir de los procesos intelectuales activos e internos del sujeto involucrado. Es, por tanto, la revolución gestada por Piaget y Kuhn y la que encontrará sus orígenes más remotos en Kant y Vico. Es la revolución que servirá de utopía a académicos, teóricos y educadores desde los años ochenta. Es la revolución que da origen al constructivismo en educación (p. 151).

estudio se plantea que respecto de “las formas de valorar lo que aprenden los estudiantes, los docentes expresaron una clara identificación con enfoques pedagógicos modernos y contemporáneos (94%). En cambio, los que dijeron conocer más las teorías clásicas son pocos. La mayoría conocen mejor las teorías constructivistas y menos de la mitad las teorías postcognitivo-estructuralistas” (p. 255).

5 “La primera revolución cognitiva intentaría develar la caja negra y reivindicar la pregunta y la necesidad de comprender los procesos internos del aprendizaje. En ella fueron especialmente importantes el papel de Piaget y los trabajos de Bruner (1980, 1990) y Ausubel (1983, 2002). Esta revolución es la que aborda los niveles epistemológico y psicológico, siguiendo la clasificación del profesor Bustos (1994)” (de Zubiría, 2014, pp. 150 - 151).

Fue entonces un movimiento de revolución en el campo educativo lo que, aparentemente, puso a la vista de los profesores las maneras y dinámicas constructivistas y permitió que se empezara a trabajar en la escuela con base en sus cánones. Aunque ha estado y está en el centro de los intereses de los profesores de distintos niveles de educación en nuestro país; para algunos de ellos, como Camargo (2001), existe el temor de que el paradigma constructivista se haya pedagogizado y didactizado demasiado rápido; es decir:

Ha sido asumido como una teoría y un procedimiento del aprendizaje sin detenimiento alguno en el análisis de los fundamentos conceptuales que lo soportan. Se olvida, o simplemente se ignora, que el constructivismo se encuentra fundamentado en concepciones filosóficas, aunque también en interpretaciones psicológicas y lingüísticas, entre otras (p. 26).

¿Es posible que este afán y gran interés de la escuela por el constructivismo haya hecho que no preguntemos, no analicemos, no discutamos ni problematicemos sobre los fundamentos conceptuales que lo soportan? Puede ser una realidad para gran parte de los cuerpos docentes, por lo menos.

Con referencia a las implicaciones educativas del constructivismo, de Zubiría (2014) plantea dos principios educativos y cinco postulados a nivel pedagógico. El primer principio estipula que el aprendizaje es una construcción idiosincrática; y el segundo, que las construcciones previas inciden de manera significativa en los

aprendizajes nuevos (pp. 162 - 167). Los postulados pedagógicos son:

Primer postulado (Propósitos): La finalidad de la educación debe ser alcanzar la comprensión cognitiva, para favorecer el cambio conceptual. [...] Segundo postulado (Contenidos): Los contenidos a ser trabajados deberán ser los hechos y los conceptos científicos. No obstante, más importante que los propios contenidos son el proceso y las actividades desarrolladas por los propios estudiantes para alcanzarlos. [...] Tercer postulado (Secuencia): Las secuencias curriculares deben tener en cuenta condiciones dadas en la ciencia y por el contexto, los estudiantes y el medio. [...] Cuarto postulado (Las estrategias metodológicas): Las estrategias metodológicas deben privilegiar la actividad, ser esencialmente autoestructurantes, favorecer el diálogo desequilibrante, utilizar el taller y el laboratorio y privilegiar operaciones mentales de tipo inductivo. [...] Quinto postulado (Evaluación): Toda evaluación es, por definición, subjetiva y debe intentar siempre ser cualitativa e integral (168 - 182).

¿Qué implicaciones tiene para la escuela que el aprendizaje sea una construcción idiosincrática? Entre otras cosas, que las interacciones maestro-estudiante se enmarcan dentro de los rasgos particulares de los estudiantes, que sus características propias determinan el proceso educativo; y así, ¿dónde quedan los aprendizajes universales que solo la escuela en tanto espacio y tiempo específicos debería poner en juego? Nuevamente, ¿dónde queda la enseñanza? ¿No riñe este principio educativo constructivista con algunos de sus postulados pedagógicos? Porque ¿cómo trabajar, por

SABÍAS QUE...

DURANTE LOS PRIMEROS 6 AÑOS DE VIDA LOS NIÑOS DESARROLLAN LAS CAPACIDADES QUE DEFINIRÁN SU FUTURO, UNA DE ESTAS, ES LA CREATIVIDAD.

Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en www.mecreoformacion.com donde encontrarás talleres especializados para tus hijos.

ejemplo, los hechos y los conceptos científicos si es la idiosincrasia de los estudiantes el factor que determina la construcción de conocimiento? En otras palabras, ¿cómo enseñar aquello que debe ser enseñado si no encaja con lo que se desea o interesa aprender? Algo más, ¿cómo conectar lo que debe enseñarse con el deseo y el interés de los estudiantes en medio de la situación de pandemia?

Vasco (2011) indica que varias ideas piagetianas se han incorporado al saber implícito de los profesores colombianos. Por ejemplo, aquellas que tienen que ver con el reconocimiento de que los niños, antes de su ingreso a la educación formal, ya han empezado a construir sus propias teorías y modelos mentales, que no piensan menos bien que los adultos, sino de manera diferente y muy creativa. Afirma que, en consonancia con este saber,

no se va a encontrar ningún maestro o maestra que no aprecie la diferencia entre aprender definiciones de memoria y construir conceptos; que no valore el error como fuente de aprendizaje y que no reconozca la larga y difícil conformación de pensamiento formal en los adolescentes y jóvenes. También se ha extendido la comprensión de la evaluación formativa como diagnóstico de progreso en una construcción conceptual compleja y tortuosa, y como oportunidad de nuevos aprendizajes (p. 36).

Se deduce entonces que el constructivismo logró que todos los docentes entendamos, discriminemos y valoremos cuestiones como los procesos memorísticos, la construcción de conceptos por parte de los estudiantes y la conformación del pensamiento formal en adolescentes y jóvenes. ¿El constructivismo ha logrado realmente tales objetivos? ¿No será que seguimos adjudicándole beneficios irreales a costa de pretender ser o parecer constructivistas?

En todo caso, la esencia de la profesión docente y del saber pedagógico de los maestros, desde la perspectiva de García (2012), radica en una intervención didáctica⁶ del profesor que incentive la necesidad de alcanzar las metas de aprendizaje y de ampliar o profundizar ciertos saberes enmarcados en intencionalidades formativas propias de cada ciclo escolar; una intervención que permita construir el conocimiento. De esta manera, partiendo del principio vygotkiano de que *el buen aprendizaje es aquel que precede al desarrollo*, “la buena enseñanza es la que va entonces por delante de ese desarrollo, en una demanda permanente para quien aprende, pero siempre bajo la posibilidad de ofrecer los elementos necesarios para lograrlo” (p. 702).

⁶ Zuluaga (1999) define didáctica como un “conjunto de conocimientos referentes a enseñar y aprender que conforman un saber. En la Didáctica, se localizan conceptos teóricos y conceptos prácticos que impiden una asimilación de la Didáctica a meras fórmulas. Los parámetros de las conceptualizaciones en la Didáctica se refieren a la forma de conocer o de aprender del hombre, a los conocimientos objeto de la enseñanza, a los procedimientos para enseñar, a la educación, y a las particularidades, condiciones o estrategias bajo las cuales debe ser enseñado un saber específico [...] Esta aproximación [...] se aparta de las opciones pedagógicas que conducen la Didáctica a la tecnología dejando de lado su relación con la especificidad de cada saber” (p. 140).

Esta intervención didáctica implica que el docente reorganice su trabajo con base en el reconocimiento de que los estudiantes poseen la capacidad de buscar su crecimiento; entonces

la función del buen maestro no es la de entregar los saberes para su memorización, sino la de presentarle los elementos para que desde ellos se cumplan los procesos cognitivos y estén en la posibilidad de alcanzar ese objetivo de la educación hoy, como es el de aprender a aprender, cosa que se logra sólo desde una visión clara de lo que hoy es moda, pero que en su trasfondo es más innovismo (Prado, 2004, p. 59).

En este sentido, el papel del docente se remite a incentivar a los estudiantes para que alcancen sus metas de aprendizaje, a animarlos para que amplíen y profundicen, fuera de la escuela, sus saberes; y permitirles de este modo construir el conocimiento mientras aprenden a aprender. Este es, al parecer, un precepto constructivista fundamental. ¿Ser profesor significa ser animador o incentivador? ¿Lo que debemos enseñar es aquello necesario para que aprendan a aprender?

A esto se añade que, para construir conocimientos significativos, el estudiante debe ser activo. Para el constructivismo no existen los estudiantes receptores, depositarios de la información que les brinda el docente sabio; al contrario, “el alumno es el centro de la clase y el profesor tiene un rol de facilitador-estimulador de experiencias para que se establezcan ricas relaciones entre lo nuevo y los esquemas de conocimientos anteriores” (Corrales, 2009, p. 164). Así, pues, el docente es, desde una mirada con-

structivista, incentivador, animador, facilitador y estimulador; pero no quien enseña.

Al respecto del trabajo en el aula de clases, Tamayo (2006) sugiere una articulación entre la *significatividad epistemológica* y la *significatividad psicológica*; la primera es la perspectiva del profesor, constituida por sus conocimientos disciplinares, sus saberes acerca de los procesos de enseñanza y su intencionalidad de orientarlos; la segunda es la perspectiva de los estudiantes, constituida por sus conocimientos previos, sus intereses y su cultura familiar. De manera que se deben negociar estas dos visiones para que las actividades, los talleres, los proyectos y demás acciones escolares “no solamente cuenten con la dirección del aprendizaje por parte del profesor sino que permitan la construcción de significados cada vez más ricos, complejos y adecuados por parte de los alumnos” (p. 85).

¿Será adecuado negociar las claridades, muchas o pocas, del docente, producto de su experiencia y conocimiento, con los intereses de sus estudiantes? ¿Cuál es el resultado de esta negociación? De esta manera, nuevamente, respecto de su rol, el docente no es quien enseña; lo que sí debe hacer, además de lo dicho: incentivar, animar, facilitar y estimular, es negociar. Y debe negociar porque solo así garantiza, siguiendo lo expresado por Tamayo, la construcción de significados además de ricos y complejos, adecuados.

Moreno y Peña (2011) señalan que, siguiendo los postulados piagetianos de adaptación y asimilación, el docente debe hacer de guía,

ayudar, acompañar y favorecer el desarrollo de los esquemas o estructuras operatorias del pensamiento del estudiante, atendiendo a la lógica del *ensayo y error*. En este sentido, la escuela deberá cumplir con el papel de “estimular el desarrollo de las aptitudes intelectuales del niño, mediante unas pedagogías pertinentes, evitando la enseñanza y aprendizaje de conocimientos mecánicos y promoviendo su descubrimiento personal” (p. 156). Pero ¿cómo desarrollar las aptitudes intelectuales de los estudiantes y promover su descubrimiento personal si, en lugar de enseñar, los docentes solo guían, ayudan, acompañan, favorecen (negocian, estimulan, facilitan, animan, incentivan)?

Falta por decir que una evidencia clara de la recepción del constructivismo en la escuela y que lleva a buen puerto el rol del docente negociador, es la *pedagogía de proyectos*. Esta propuesta pretende incorporar a la escuela las problemáticas, los intereses y las necesidades que circulan en la vida cotidiana de los estudiantes, para lo cual parten del reconocimiento de su contexto sociocultural; plantea, a grandes rasgos, la construcción de planes de manera conjunta entre docentes y estudiantes, en los que se hace una negociación no solo respecto de las temáticas a abordar, sino que también se negocia el diseño de actividades, los participantes, los lugares, los tiempos, la evaluación. En general, todo es objeto de concertación y responsabilidad

de los participantes del proyecto (García, 2012, pp. 687 - 688). Así,

aunque el enfoque de proyectos remite a lugares distintos al ser enunciado como “concepción educativa”, “pedagogía” o “enseñanza dialogante” y “concreción de una educación en segunda persona”, en general se fundamenta en una psicología del aprendizaje y se concreta en propuestas pedagógicas, metodológicas y didácticas que resignifican las relaciones y las posiciones en el ámbito escolar del maestro y del alumno, las concepciones de enseñanza y de aprendizaje, las miradas sobre los objetos de conocimiento, las disciplinas escolares, el currículo y la evaluación; pero operan en su conjunto como una recontextualización del discurso constructivista en la educación y, específicamente, en el contexto escolar (pp. 695 - 696).

Esta resignificación de las relaciones entre el maestro y el alumno, producto de la incorporación del discurso constructivista en la educación, como refiere García, esta nueva o diferente mirada sobre los objetos del conocimiento, es en efecto una recontextualización de las dinámicas escolares. Pero ¿cuál es el objetivo de la educación en el marco de esta recontextualización?

Corrales (2009) señala que el objetivo de la educación es brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para continuar con su desarrollo; un desarrollo autónomo, autogestionado. En esta perspectiva de *formación autónoma* “es primordial aumentar en los estudiantes la capacidad de pensar, reflexionar y aprender

por sí mismos. La mayoría de teóricos concuerdan que esta autonomía puede tener lugar en el salón de clase o fuera de él” (p. 165). Así las cosas, ¿cómo podemos ver la escuela como una institución necesaria?

Una reflexión desde la pandemia

La reflexión que aquí se propone emerge de la revisión, a la luz de las dinámicas escolares impuestas por la pandemia, de la función de la escuela y de los perfiles de maestro y de estudiante demandados por los principios constructivistas expuestos. ¿Cuáles son entonces las características de la institución educativa, el docente y el estudiante constructivistas? ¿Son sus principios aplicables o viables en el proceso educativo en tiempos de pandemia?

La escuela constructivista tiene por función enmarcar las interacciones maestro-estudiante dentro de los rasgos particulares de los estudiantes, sus problemáticas, intereses y necesidades particulares; esto es favorecer e incentivar la negociación entre los conocimientos disciplinares y pedagógicos del profesor, y los intereses, los conocimientos previos y la cultura familiar de los estudiantes. De manera que, evitando la enseñanza y el aprendizaje de conocimientos mecánicos, y más bien estimulando el desarrollo de sus aptitudes intelectuales y promoviendo su descubrimiento personal, los estudiantes construyan

conocimientos adecuados. Esta es una evidencia de la contribución del constructivismo, o al menos de la manera en que se ha recepcionado en nuestro país, en el desplazamiento educativo de la enseñanza al aprendizaje; un aprendizaje autónomo, autogestionado y fuera de la escuela.

El docente constructivista no enseña. Los principios constructivistas demandan profesores facilitadores, capaces de organizar su trabajo con base en las necesidades de los estudiantes y que incentiven en ellos la necesidad de aprender, de construir el conocimiento y de emprender su propio crecimiento. El maestro constructivista es un animador, un estimulador que invierte sus esfuerzos en que los estudiantes aprendan a aprender. Por su parte, el estudiante desde la perspectiva constructivista es el centro del proceso educativo; todo el accionar de la escuela en general y de los profesores en particular está volcado hacia sus intereses, que son el *comodín* en un constante proceso de negociaciones de las dinámicas escolares. Para el constructivismo el estudiante no es el otrora receptor de la información que depositaba el docente, se erige como un individuo activo en su proceso de construcción de conocimientos; siguiendo a Marín (2019), es un adulto pequeño que se autogobierna y que emprende su propio proceso de autoaprendizaje. Nuevamente, el centro es el aprendizaje y ya no la enseñanza.

¿Cómo se materializa entonces una escuela, un docente y un estudiante constructivistas en el contexto de la pandemia? Lo primero que hay que decir es que, aunque el andamiaje constructivista propende por una escuela orientada desde el aprendizaje - que puede adquirirse sin necesidad

de ella - pareciera que la sociedad, o gran parte de ella, exige su pronto regreso. Es decir, si bien el constructivismo invita al aprendizaje autónomo de los estudiantes, incluso fuera de la escuela, la realidad de la pandemia ha aflorado de alguna manera su necesidad como lugar y tiempo importantes para que los niños, niñas y adolescentes inviertan en ella parte de su cotidianidad. Es simple: los padres de familia no tienen la capacidad de reemplazar a los profesores, así como los hogares tampoco reemplazan a la escuela.

El constructivismo demanda una escuela centrada en el aprendizaje y la pandemia debería ser el laboratorio perfecto para desarrollar este proceso de manera autónoma, ya que el profesor no está presente y el estudiante tiene a su alcance herramientas como la Internet para emprender la construcción propia y auto regulada de conocimientos. Durante la pandemia los profesores deben discriminar cuáles contenidos y procesos académicos y pedagógicos deben y pueden ponerse en marcha desde las dinámicas “virtuales”. El constructivismo indica que, además de esto, es imperativo desarrollar las aptitudes intelectuales de los estudiantes guiándolos, acompañándolos, ayudándolos, estimulándolos, animándolos e incentivándolos para que emprendan un proceso activo de autoformación, para que aprendan a aprender; pero no enseñándoles. Paradójicamente también la pandemia hace que las familias requieran una escuela y un profesor que enseñe.

¿Cómo encontrarle sentido a una escuela basada en el interés de estudiantes que se enfrentan a las cargas psicológicas de una pandemia que

SABÍAS QUE...

¿EN QUÉ AYUDA LA MÚSICA A TUS HIJOS? SABÍAS QUE LA MÚSICA ESTIMULA LA MEMORIA, EL ANÁLISIS, LA SÍNTESIS Y EL RAZONAMIENTO, Y POR LO TANTO, EL APRENDIZAJE.

Los invitamos a que conozcan nuestros cursos de música especializados para tu hijo, 100% virtual desde tu casa. Más información en

www.mecreoformacion.com.

trajo la muerte a sus puertas y que además pone de manifiesto las desiguales maneras en que unos y otros acceden a las tecnologías y a las redes de conexión ahora tan necesarias? Es precisamente en la escuela, siguiendo a Simons y Masschelein (2014), donde se establece un tiempo y un espacio diferentes y desvinculados del tiempo y el espacio de la sociedad y de la familia, que suspende la desigualdad porque ofrece “tiempo no productivo a quienes por su nacimiento y por su lugar en la sociedad (por su “posición”) no tenían derecho a reivindicarlo” (p. 28). Es decir, la escuela brinda oportunidades de igualdad; en ella no importa si se cuenta con Internet y computador en la casa o no. El constructivismo no tiene en cuenta estas cuestiones importantes para garantizar el aprendizaje autónomo y autogestionado fuera de la escuela. Podría decirse que el constructivismo, en este sentido, alude a procesos cuyo alcance o efecto es un privilegio de pocos.

Es interesante ver cómo la pandemia hace que se pongan en juego, en cierta medida, los principios constructivistas: aprendizaje fuera de la escuela; docente facilitador, acompañante, estimulador y negociador; y estudiante activo, autogobernado que emprende su proceso de autoaprendizaje. Entonces, ¿por qué se añora la escuela y se demanda el regreso a ella? Puede ser porque su función y el rol del docente no son transferibles a las familias ni a la Internet.

Referencias

Biesta, G. (2016). Devolver la enseñanza a la educación. Una respuesta a la desaparición del maestro. *Pedagogía y saberes*, (44).

Camargo, J. (2001). Conocer y ser en el paradigma constructivista. *Praxis*, (1).

Corrales, K. (2009). Construyendo un segundo idioma. El constructivismo y la enseñanza del L2. *Zona Próxima*, (10).

De Zubiría, J. (2014). “Los modelos pedagógicos”. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio.

García, N. (2012). La pedagogía de proyectos en la escuela: una revisión de sus fundamentos filosóficos y psicológicos. *Magis*, 4 (9).

Londoño, R. y otros (2011). “Perfiles de los docentes del sector público de Bogotá”. Bogotá: Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP.

Marín, D. (2019). “Autoayuda, educación y prácticas de sí. Genealogía de una antropotécnica”. En: Genealogías de la pedagogía. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, Doctorado Interinstitucional en Educación.

Moreno, A. y Peña, F. (2011). Piaget y Bourdieu: elementos teóricos para una pedagogía ciudadana. *Revista Colombiana de Educación*. (60).

Pérez, R. y Gallego, R. (2001). “Corrientes constructivistas”. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio.

Prado, A. (2004). El constructivismo: cuestión de adaptación y equilibrio, *Praxis*, (4)

Rubio, D. (2019). “Historia del concepto de aprendizaje. Aproximación arqueo-genealógica” En: Genealogías de la pedagogía. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, Doctorado Interinstitucional en Educación.

Rubio, D. (2020). “El gobierno por la libertad. Acerca del problema del interés y de la conducta”. Documento de sustentación para optar a la categoría de profesor asociado. Universidad Pedagógica Nacional.

Simons, M y Masschelein, J. (2014). “Defensa de la escuela. Una cuestión pública”. Buenos Aires: Miño y Dávila Editores.

Tamayo, A (2006). “Cómo identificar formas de enseñanza”. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio.

Vasco, C. (2011). La presencia de Piaget en la educación colombiana, 1960 - 2010. *Revista Colombiana de Educación*, (60).

Zuluaga, Olga. (1999). “Pedagogía e historia”. Medellín: Editorial universidad de Antioquia.

IMPLICACIONES EDUCATIVAS DEL CONSTRUCTIVISMO

POSTULADOS A NIVEL PEDAGÓGICO

Sumario

Editorial

Un punto de vista del sector educativo.

Educación virtual, retos de los padres de familia en tiempos de coronavirus.

Constructivismo y crisis educativa. Una reflexión a propósito de la pandemia.

Confinamiento, un reto para el proceso educativo.

CONFINAMIENTO, UN RETO PARA EL PROCESO EDUCATIVO.

Palabras: Clases, Guías, Adaptación, Conectividad, Virtualidad, Apoyo, Tiempo, soporte tecnológico.

Resumen

Nos acercamos a un grupo heterogéneo de nueve docentes, cercanos al trabajo de la Fundación Convivencia, con el propósito de escuchar cómo están asumiendo los docentes de Bogotá esta excepcional crisis causada por el Covid-19 y conocer las transformaciones y/o adaptaciones que han desarrollado desde sus prácticas y lógicas, para resguardar a niños y jóvenes.

Habíamos escuchado sobre las bacterias y los virus como grandes asesinos de la historia, y percibíamos las pandemias como alusiones al pasado. Nadie imaginaba lo que sería vivir una; mucho menos las transformaciones que acarrearía consigo: la fatiga del encierro, el dolor de tanta muerte, las precariedades que dejaría al descubierto.

Obligados al confinamiento, comercio, entidades y gremios reportan pérdidas y piden ayuda. Para todos en pequeña o gran medida es angustiante el mal funcionamiento de la cadena comercial, la necesaria movilidad para compra, venta, abastecimiento, envío y entrega de bienes y mercancías.

La educación en el mismo contexto también está afectada, pero no puede verse como un sector más, no puede regirse por los mismos parámetros o acuerdos mercantiles y comerciales. Es un derecho fundamental, fijado en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1948. Es un bien público que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, debemos salvaguardar, más en tiempos de crisis.

M. Cristina López Díaz

Comunicadora Social periodista de la Fundación Convivencia- Centro de investigación educativa. Comunicadora y periodista de la Universidad Central.
gestion@fundacionconvivencia.org

Ser escuchada
(Jiménez P. Lucía)

Aún en caso de una situación de crisis sin precedentes, cuando las comunidades lo han perdido todo, la educación sigue encabezando la lista de prioridades para las familias. La UNESCO contribuye a reforzar los sistemas educativos durante las situaciones de crisis a fin de dirigir mensajes que salvan las vidas de niños y de sus familiares; a proteger a niños y jóvenes de las agresiones, los abusos y la explotación; a reforzar la construcción de la paz y brindar a los niños seguridad física y psicológica. Invertir en la educación en situaciones de crisis refuerza la resiliencia y la cohesión social entre las diferentes comunidades, y desempeña un papel crucial en la reconstrucción sostenible (UNESCO, 2019)

En ese comprometido papel los docentes son actores fundamentales. Debemos confiar en sus capacidades profesionales, en sus habilidades emocionales y en su vocación de servicio. Nos

cuestionamos entonces por lo que asumen, por las transformaciones y/o adaptaciones que han desarrollado desde sus prácticas y lógicas, para aguantar y resguardar a niños y jóvenes en esta excepcional crisis.

En ese orden de ideas, un grupo heterogéneo de docentes cercanos a la Fundación Convivencia contestó nuestras preguntas. Un cuestionario sencillo que les dio voz, y que nos permitió escuchar, percibir y poner bajo la lupa las situaciones que afectan el quehacer docente en la actual pandemia.

Les preguntamos primero por su rutina personal.

La mayoría se refirió a la complejidad de manejar diferentes roles en un mismo espacio. Manifestaron sobrecarga. En especial las mujeres, quienes refieren obligación con las tareas impuestas a su género. La carga, en gran parte, se relaciona con el número y edad de sus hijos.

24

COLOMBIA FRENTE A LAS MEDIDAS DE TELETRABAJO Y TELEESTUDIO

Colombia frente a las medidas del teletrabajo y teleestudio

https://imgcdn.larepublica.co/i/1200/2020/03/13203431/emp_telestudio_p7_lunes_1200.jpg

Trabajos muy buenos
(Gallo Claudia P.)

Favorecer la educación a futuro (Pardo A. Paola A.)

PROFESORA (Salazar Liliana): ... en el colegio tu plan inicia a las 7 a.m y termina a las 4 p.m, mientras en la casa vives corriendo entorno a las clases y las obligaciones como esposa, madre y ama de casa... Cuando termina la jornada sigo en función de responder inquietudes, programar las 4 a 6 clases del día siguiente y cuando nos damos cuenta son las 12 de la noche y todavía estamos en función de las actividades.

PROFESORA (García T. Mileyin): ... vivo con mi esposo que es educador y con mi hijo que es estudiante universitario... a medida que todo ha venido pasando, nos damos cuenta de que en la virtualidad se dedica más tiempo del planeado. Entonces la casa se ha convertido en tres oficinas, una para cada uno, donde se necesita silencio y concentración.

Nos hablaron de los trastornos del encierro.

PROFESOR (Cuervo C. Germán): ...ahora no salgo, cosa que me hace falta. Me hace falta caminar e ir al colegio en bicicleta. Estoy tratando de hacer algo de Tai Chi, algo de danza, algo de movimiento, de ejercicio para mantenerme más o menos en forma, no obstante he perdido bastante peso y eso es una preocupación que hay que atender.

PROFESORA (Gallo Claudia P.): ... ahora estoy en casa realizando los trabajos, los pagos y las compras, desde todos los apoyos de las plataformas. Últimamente sólo salgo a caminar con mi esposo, hacemos un recorrido de una hora, donde casi no nos encontramos con personas. Salimos con caretas y con tapabocas

PROFESORA (Valencia M. Angélica M.): ... en mi familia para nuestro cuidado emocional y físico, hemos controlado el hecho de ver noticias constantemente. Mantenemos lazos fuertes y combativos con nuestros amigos... Afortunadamente

no hemos padecido o visto padecer a familiares o amigos de Coronavirus, pero el panorama es bastante confuso

En medio de la alteración encontramos una señal de alivio. Una experiencia que nos remite a las vivencias desiguales, incomprensibles y desafortunadas que afrontan muchos en lo que era nuestra cotidianidad. Toca esas verdades no muy sanas que se soslayan también en la escuela. Nos remite a una nueva oportunidad de interactuar sin gritos, sin apodos, sin estigmas y humillaciones.

PROFESORA (Jiménez P. Lucía): ... siendo una mujer con experiencia de vida trans, considero que las cosas mejoraron para mí. Entiendo que para la mayoría, especialmente para los niños, ha sido difícil soportar muchas veces padres incomprensivos y alejarse de su círculo social. Pero para mí mejoraron.

Concentración (Miranda E. Henry)

Vestirse para la clase
(Salazar Liliana)

Desde que me presenté como mujer a la institución, he recibido insultos por parte de maestros, sobrecarga laboral, y acusaciones acerca de mi trabajo. Me prohibían la entrada a la sede de primaria y debía evadir acudientes para que no me golpearan...

Ahora, en mi trabajo no he tenido que justificar una y otra vez que soy mujer y por qué lo soy. La virtualidad me ha permitido por primera vez, ser una profesora más...

Otra cosa es la vida diaria. Hace un año que llegué al barrio y fue duro ganarme el respeto. Pero con el pico y género de Claudia López, todo se fue por el caño. Volvieron las burlas y el irrespeto de los vecinos...

Sobre la relación con sus compañeros y directivos.

Unos reportan mayor comunicación, acompañamiento y respaldo. Reuniones constantes para examinar los medios y la disposición de profesores y estudiantes.

PROFESORA (Valencia M. Angélica M.): ... los directivos continúan animando y dejando claro que respaldan nuestra labor desde la virtualidad, avalando diferentes propuestas. Incluso los docentes hemos sacado nuestro lado más creativo y hemos dejado que otros sean cómplices de nuestras ideas.

PROFESORA (Gallo Claudia P.) : ... mantenemos un chequeo constante de quién no asiste a clase, quién no tiene la posibilidad, cuál estudiante está viviendo momentos difíciles. Creo que todos hemos colaborado con alguna familia, con algún estudiante de alguna manera.

En estos casos se hace usual que se canalicen esfuerzos y se logren alianzas entre asignaturas, trabajos transversales.

Otros en cambio advierten la fragmentación y multiplicación de las obligaciones. Son renuentes al trabajo en equipo.

PROFESORA (Valencia M. Angélica M.): ... hay otros docentes que se han tornado huraños. Sobre todo al percibir que este sistema educativo abre más brechas intelectuales... Duelen y cansan las quejas, muchas veces justificadas, pero ambiguas ante el panorama que se nos presenta.

PROFESORA (Jiménez P. Lucía): ... con esto del cierre de los periodos o de entregar informes, los rectores se dispararon a pedir evidencias, a evaluarnos. Cuando la evaluación es solamente una vez al año. Como que les parece que la virtualidad es muy poco trabajo, entonces nos colocan más trabajo. Eso debería ser algo para que ellos lo reflexionaran, que reconocieran el trabajo, que miraran los informes donde se ve la calidad de lo que estamos haciendo las profes y los profes.

PROFESORA (García T. Mileyin): ... lo que más me ha costado es el trabajo en equipo. Anteriormente en la presencialidad existía mayor libertad de trabajo. En este momento se hace

El maestro no tiene
reemplazo (García T.
Mileyin)

necesario concertar con compañeros y directivas para poder ejecutar las estrategias de aprendizaje que vas a desarrollar”.

Algunos otros, sienten el distanciamiento con sus compañeros.

PROFESOR (Miranda E. Henry): ... no es lo mismo saludarse por este medio que darse un abrazo, que compartir experiencias con los compañeros, compartir actividades generales. En mi caso por ser escuela unitaria, compartía con personas que van a hacer acompañamiento en distintas áreas.

En su labor docente y la preparación de las clases.

Lo más abrupto para la mayoría fue establecer canales diferentes de contacto con los alumnos. Hubiese sido ideal y más cómodo para todos poder migrar a las clases virtuales:

Sin embargo, las cifras... revelaron que 96% de los municipios del país no podrían implementar lecciones virtuales... En esta misma línea, el reporte mostró que 63% de los estudiantes en educación media de colegios públicos de Colombia no tiene acceso a internet ni computador en su hogar. (Neira, 2020, párr. 3-4)

PROFESORA (Valencia M. Angélica M.): ... solo el 60% tiene buena conectividad, el resto lamentablemente no ha podido acceder a la virtualidad. En algunos casos se han comunicado entre estudiantes o han escrito que no pueden acceder a la página del colegio, porque sus datos solamente les dan para Facebook o para WhatsApp. Entonces les envió el taller por medio de Messenger, WhatsApp o Facebook y ellos lo desarrollan y reenvían por el mismo medio.

Otros se pueden acercar a una fotocopiadora cercana al colegio, pero no todos tienen los recursos para sacar las fotocopias.

PROFESORA (Jiménez P. Lucía): ... La principal dificultad en este momento es de conexión. Muchos chicos tienen celular, pero la mayoría tienen acceso restringido o limitado a ciertos momentos en el día, donde algún familiar o el vecino les permiten consultar. Es así como la comunicación con todos en tiempo real a través de las plataformas es prácticamente imposible, por eso he optado por comunicarme con la mayoría de los estudiantes a través de correos electrónicos y/o por whatsapp.

Los estudiantes hacen las tareas durante el día, terminan haciendo las preguntas por la noche y mandando los trabajos a media noche. Eso es comprensible, lo único es que, aunque se les diga que con gusto uno revisa en el horario laboral, eso no es cierto, porque la mayoría de los docentes terminamos respondiendo y revisando correos a altas horas de la noche, sobre todo en cierre de los periodos o de entregar informes.

PROFESORA (Gallo Claudia P.) : ... los estudiantes están cortos en soporte tecnológico y en herramientas. Hay muchos padres que tiene que compartir sus equipos con sus hijos... Mas o menos el 95% están conectados, pero hay un 5% que nos preocupa, que nos toca hacerle una videollamada cuando estamos conectados para que pueda ver lo que estamos trabajando.

PROFESORA (Salazar Lilibiana): ... el colegio ha tenido que facilitarles a muchos estudiantes el computador para que puedan continuar con el proceso académico. Pero también es complejo porque muchos no tienen red disponible. Entonces para los estudiantes que no tienen esta facilidad electrónica, se ha tratado de hacerles llegar las guías, o pueden recogerlas en el colegio, para que pueda continuar el proceso a distancia. Ha sido una dificultad para ellos, pero en el colegio se ha buscado la manera de ayudarles.

Una tarea adicional para los docentes ha sido tener que aprender a manejar la tecnología sobre la marcha. Familiarizase con las diferen-

tes plataformas, usar aplicaciones y sumar a los posibles servicios de comunicación, estrategias y herramientas para mantener el contacto con compañeros y alumnos.

PROFESORA (García T. Mileyin): ... realmente no tengo esas habilidades de manejo con la tecnología, pero desde la virtualidad me he visto obligada a capacitarme con las herramientas tic. Y aunque no me gusta, hago el mayor esfuerzo por aprender, el mayor esfuerzo por estar a la vanguardia y de esta manera poder cumplir y llegar a mis estudiantes.

PROFESORA (Valencia M. Angélica M.): ... debo sacar diferentes espacios para preparar clases virtuales por medio de la plataforma zoom. Asistir a reuniones virtuales de docentes y directivos por medio de la plataforma Microsoft Team. Enviar y calificar guías quincenales a través de correos electrónicos, WhastApp o Messenger y nuevamente mandar retroalimentaciones. Contestar mensajes, llamadas o audios a padres de familias y chicos.

*Madres cabeza de familia
(García T. Mileyin)*

Algunas áreas han podido adaptar su plan de estudio. Otras en cambio, han tenido la necesidad y autoexigencia de salir del ámbito conocido y regular. Apoyarse de otras técnicas y talentos, para cumplir con el reto y nuevo diseño de “reinventarse”.

PROFESORA (Valencia M. Angélica M.): ... se ha flexibilizado tratando que la gran mayoría de jóvenes pueda realizar su trabajo virtual desde casa. Buscando distintas herramientas, no sólo la guía, sino también hacer uso de las redes sociales y diferentes eventos. Pasamos por los Facebook Live de la Secretaría de Educación para conmemorar el día del idioma; la creación de memes con el fin de promover la Lectura; la crítica a partir de la asistencia a eventos; entre otras actividades que requieren de la participación familiar.

PROFESORA (Gallo Claudia P.): ... la clase ha cambiado cien por ciento porque lo mío es artístico, presencial, de tacto, de dialogo corpóreo... Antes era un taller que nos invitaba a bailar, actuar, pintar, dialogar, poner en escena, construir sonoridades. Ahora estamos explorando herramientas, haciendo alianza con docentes de educación artística y el área de profundización. Uniendo técnicas y percepción sobre las obras de arte; haciendo creaciones de corte audiovisual con apoyo tecnológico... Nos queda para el otro semestre que puedan ver los trabajos del otro. Hay una necesidad de mostrar en el arte,

tener un público, sentirse observado y ubicarse en un escenario.

Para la adaptación de las clases, han tenido que pasar por el análisis de métodos adecuados. El proceso de enseñanza-aprendizaje que conocían se fracturó, ya no cuentan con los matices de homogenización que tenían en el aula. Ni con la disposición y comunicación verbal y no verbal directa con los alumnos.

PROFESOR (Miranda E. Henry): ... en vista de que no tenemos la facilidad que tienen los niños, ni los docentes de la Bogotá urbana, hemos tenido que buscar otras estrategias. Buscamos maneras de comunicarnos con los niños, con las familias, de conocer las condiciones en las que viven. Enviamos las guías al colegio. Guías de fácil interpretación, con actividades en las que se pueda integrar toda la familia y que puedan vincular también a sus actividades cotidianas del campo.

PROFESORA (Jiménez P. Lucía): ... ahora que es posible uso color, para presentar imágenes más realistas de acuerdo con las necesidades didácticas... normalmente diseño el material para personas con mínimas habilidades lectoras, pero ha sido necesario simplificar aún más, porque en muchos casos ni los estudiantes, ni los acudientes leen, por lo que hay que recurrir a otras estrategias. Entonces abordo preguntas con respuestas a partir de la lectura, desarrollo cuadros comparativos y cajas de resumen, entre otros métodos.

Al no encontrarse docente y alumno en la misma dimensión espacio-temporal, deben utilizar otros componentes. Asumir que los estudiantes

no cuentan con la misma disposición y concentración. Validar que el trabajo ahora es autónomo e individual, y que cada alumno maneja un ritmo propio de aprendizaje.

PROFESORA (García T. Mileyin): ... debemos atender las necesidades de cada uno de los niños, de cada una de las familias. Esto hace que tengas que planear y desarrollar... debes dedicar más tiempo, tener diferentes estrategias y hacer el seguimiento.

PROFESOR (Cuervo C. German): ... infortunadamente el diseño de mis clases al principio fue un poco repetir por internet la clase magistral a la cual estamos acostumbrados. Ese error me multiplicó la carga laboral... Luego entendí que tal vez lo importante era la relación del hacer y se me ocurrió hacer germinados, la magia de la semilla que contiene el principio vital... En el segundo semestre a partir de la película “El niño que domó el viento”, me surge la idea de resolver problemas que pueden tener en casa, que podríamos solucionar con una teoría mecá-

*Inclusión de padres al WhatsApp
(Valencia M. Angélica M.)*

nica... como el niño que me dijo que quiere que las materas de su casa sean irrigadas de manera mecánica. Sobre ese problema es probable que entendamos muchos ejercicios con respecto al agua, a la conducción, a los vasos comunicantes, a las cantidades etc., y vamos a hacer ejercicios prácticos que les enseñe ciencias naturales.

El docente ahora debe transmitir mayor motivación; permitir amplia exploración y suscitar armonía entre los contenidos y las necesidades reales de los alumnos.

PROFESORA (Clavijo V. Lisandra): ... me tocó hacer un pare, analizar y reflexionar sobre la situación de la cuarentena, para mí, para mis estudiantes y para los padres de familia. Empecé a revisar el tipo de trabajo que realizaban en el colegio de mi hijo; las opiniones de mis compañeras como mamás; las fortalezas y debilidades... He realizado encuestas a los padres y a los niños, para saber el grado de dificultad que han tenido en la realización de las actividades, sus preferencias, cómo aprenden mejor, que es lo que más les agrada hacer... y a partir de allí diseñar actividades innovadoras, usando diferentes estrategias que permitan el trabajo en equipo, donde el mayor beneficiario es el niño.

Ante el nuevo acontecer, algunos directivos consideraron apropiado también adecuar los tiempos. Sintetizarlos, hacerlos flexibles.

PROFESORA (Jiménez P. Lucía): ... como institución, fue necesario seleccionar los contenidos básicos de cada bimestre y simplificar los 4 bimestres en tres, dejando unas semanas al final del año para los estudiantes con bajo rendimiento. Por mencionar una de estas adecuaciones.

PROFESORA (Gallo Claudia P.): ... decidimos que no podíamos mantener tanto tiempo frente a una pantalla... Así que cambió la jornada, ahora empezamos a las 7 am y terminamos a las 12:50 del mediodía.

En ese ajuste también se adecuó el sistema de evaluación.

PROFESOR (Miranda E. Henry): ... el currículo ha tenido que ser más flexible, porque no tenemos la oportunidad de seguir clases ... y la evaluación no es tan cuantitativa, sino un poco más cualitativa.

PROFESORA (Valencia M. Angélica M.): ... nuestro Sistema de Evaluación cambió de tres trimestres, a dos semestres. El primer semestre vale el 30 % y el segundo el 70%, esto con el fin de no generar deserción escolar. Para que los jóvenes que todavía no han podido realizar sus trabajos académicos por diferentes circunstancias, lo puedan hacer en el segundo semestre.

PROFESORA (Gallo Claudia P.): ... hay estudiantes con situaciones muy duras. Han fallecido parientes, han tenido que cambiar de casa, ir donde sus abuelos a cuidarlos, etc. Entonces tenemos en cuenta todo para evaluar, debemos flexibilizar y reconsiderar.

Respecto a la cercanía, concentración y disposición de los alumnos

Algunos nos explicaron el complejo trabajo que han desarrollado para establecer y mante-

ner comunicación con los estudiantes. Solicitar correos electrónicos, teléfonos, datos en los observadores, buscar acudientes, preguntar a conocidos, etc. Aun así hay un número importante de estudiantes con los que no tienen contacto y/o que han decidido salirse del sistema escolar.

PROFESORA (Valencia M. Angélica M.): ... tenemos casos de estudiantes que no han enviado ningún tipo de trabajo. En el colegio cada director de grado tuvo que hacer un reporte de no contacto, que se llevó al dile. Nos indicaron que el dile se haría cargo, que tomaría las medidas a partir de los directorios que manejan”.

PROFESORA (Jiménez P. Lucía): ... han desertado estudiantes porque se han trasladado de Bogotá. Era una situación que se iba a dar inclusive antes del Covid. De todas formas, con esas familias se ha intentado estar en contacto, enviarles las tareas, animarlos a que no deserten, porque hay padres de familia que ven retirarse como una opción. Entonces se les anima, recordándoles que este es un derecho de los estudiantes, un derecho de sus hijos.

PROFESORA (García T. Mileyin): ... no se retiran solo por falta de internet, siento que parte de la problemática es que las familias se sienten agobiadas.... en mis compañeros he escuchado que las principales causas es que los maestros envían muchas tareas, cada uno según sus estrategias

y al final de la semana se acumulan bastantes trabajos. Además, falta el acompañamiento adecuado por parte de muchos maestros, para que el estudiante pueda desarrollar las guías. El tiempo de muchos papas es escaso y entonces deciden sacarlos del sistema escolar.

Aunque algunos estudiantes envían los trabajos, no hay una verdadera interacción con ellos, sus docentes no saben cómo van o cómo están.

Verse y tener contacto es parte relevante de la comunicación y por ende del proceso escolar. “Permite muchas interacciones entre el receptor y el emisor. Es muy importante a la hora de llevar a cabo una escucha activa o en la expresión de emociones”. (Martínez, 2019, párr. 5).

PROFESOR (Cuervo C. German): ... soy observador, yo veía a los estudiantes y sabía que les faltaba algo, pero ahora no los veo, no sé cómo están... pero sé que muchos no están bien. Cuando uno sabe que hay un estudiante que se fue para el campo y se quedó allá porque no tienen como salir... O cuando sabe que a una niña su padre la dejó al cuidado de un pariente, mientras él buscaba una mejor oportunidad en la costa, y han pasado más de tres meses, sujeta a excesos y abusos.

PROFESOR (Miranda E. Henry): ... la práctica pedagógica se ha convertido en enviar unas guías y luego recibirlas por fotografías, o mensajes de WhatsApp. Tengo muy poca comunicación con los estudiantes. De los cinco estudiantes, me puedo comunicar telefónicamente con dos. No podemos hacer videoconferencias, o videollamadas por-

que no tienen datos, pero puedo saber de ellos. Mientras con los otros tres niños que no están en el territorio donde hay señal, la comunicación es totalmente nula. Se hace a través de un familiar que lleva y regresa las guías al territorio. Esto ha sido un cambio brusco.

Pero no es solo la falta de una comunicación real, sino el mutismo de los estudiantes.

PROFESORA (Gallo Claudia P.): ... los estudiantes ahora no abren la cámara, o no les sirve la cámara, poco intervienen si uno no los está obligando o incitando a participar. Esta distancia restringe la espontaneidad, la relación emotiva y expresiva, propia en mi asignatura... El protocolo de poder pedir la palabra, de abrir el micrófono y escucharnos, ha generado otra dinámica de acción de respeto, también puede ser inhibición.

PROFESORA (Valencia M. Angélica M.): ... más allá de las faltas ortográficas, del poco uso de signos de puntuación y la compleja redacción... También notamos fallas sustanciales en la formación autónoma y autodidacta de los jóvenes. De estar en clase y participar en ella. Antes porque no

se callaban en las aulas presenciales, ahora porque no hablan en las clases virtuales.

El silencio no es la regla. Son más los casos en los que la situación de los alumnos toca la sensibilidad. El uniforme cumplía su labor de homogeneizar, llegando a esconder necesidades. Pero ahora sin uniforme, tras las pantallas, docentes y compañeros entran al hogar.

PROFESORA (Gallo Claudia P.): ... los estudiantes afrontan problemas en el hogar, problemas económicos. Hay preocupación por mantener el internet, mantenerse conectados, tener el equipo, tener qué comer, cómo sufragar todos los gastos que se tienen en la casa, gastos que aumentaron por mayor permanencia en ella.

PROFESORA (García T. Mileyin): ... hay mayor carga emocional... Conozco realidades, emociones y problemáticas de cada familia, y como ser humano me afecta. Me afecta saber que tengo tres familias venezolanas que van a ser sacadas de su casa porque no tienen para pagar el arriendo. Me afecta saber que el papá de uno de los niños se separa de la mamá por violencia

Solidaridad
(Valencia M. Angélica M.)

Cambiamos o vemos el fin
(Cuervo C. Germán)

familiar. Me afecta que más o menos unos tres niños tienen dificultades económicas para alimentarse. Esa carga emocional, llega al corazón y a la mente, y hace que también tengas que buscar estrategias de apoyo para todas las familias.

En situaciones de crisis es terapéutico contar con un soporte emocional, sentir que se tienen amigos. “Sentirnos integrados en nuestro entorno más próximo suele estar directamente relacionado con un aumento de la autoestima y la motivación” (Correa, 2017, párr. 3).

PROFESORA (Valencia M. Angélica M.): ... los chicos han mantenido la amistad, se colaboran, se prestan la tarea, incluso algunos se comunican virtualmente o van a la casa de otro compañero para ayudarlo... He tenido conocimiento de casos en donde se han donado incluso mercados. Están pendientes de lo que le pasa al amigo, de la salud de mamá, de los hermanitos, casos que ellos mismos comentan.

PROFESORA (Gallo Claudia P.): ... hemos tenido que ser soporte psicológico para los padres y las familias, sin perder nuestro rol docente.

Aunque en este momento, la comunicación se vuelve un recurso fundamental, no es igual para todos.

PROFESOR (Miranda E. Henry): ... obviamente la relación se aleja completamente. Solo se pueden hablar los dos que viven en el territorio, que pueden ir por las guías, pero los otros tres estudiantes se han alejado.

Las buenas relaciones familiares, están dentro de lo esencial. Por ello hicieron énfasis en lo importante que es saber cómo están, cómo interactúan, de qué adolecen.

PROFESORA (Jiménez P. Lucía): ... sobre todo por situaciones de maltrato a la mujer, sumando las cargas que habitualmente tienen en sus hogares como amas de casa. Creería que es una situación que ha estado tensa no solamente en Kennedy sino en toda Bogotá. Lo demuestran las cifras de feminicidios, y el alto número de llamadas para reportar casos de violencia doméstica y violencia hacia la mujer.

PROFESOR (Cuervo C. German): ... alguno de mis estudiantes quiso hacer un video. Y vemos al fondo dos adultos que se hacían unas chanzas grotescas, con vocabulario soez ... ese no es un buen ambiente para un estudiante. Esas son circunstancias contrarias a lo que requiere un estudiante para estar bien.

PROFESORA (Pardo A. Paola A.): ... en una encuesta que realizamos, los niños nos decían que estaban tristes porque no iban al colegio pero que estaban mucho más felices porque su mamá estaba más tiempo con ellos, o porque su papá jugaba con ellos. Entonces creo que esto puede ser una oportunidad para que las familias evaluemos la manera como nos relacionamos.

En términos de Oportunidades y problemas.

Todos los participantes usaron un tono positivo. Refiriéndose a la situación como una

oportunidad de aprendizaje, reflexión y auto-crítica.

El más destacado acierto para ellos es la solidaridad. Un llamado más a humanizarnos, a buscar el tan anhelado trabajo colaborativo y en equipo. Esa virtud humana que nos permite sobrellevar las penas en compañía y sentir alegría cuando apoyamos a nuestros semejantes.

PROFESORA (Valencia M. Angélica M.): ... nunca pensé que más de 10 personas se pudieran unir para ofrecer mercados a personas en condición de vulnerabilidad, y que la guía académica no era necesaria en esos momentos, porque se estaba dejando el mayor aprendizaje, la solidaridad.

Una conquista más. La integración, acompañamiento y colaboración familiar, en el proceso de aprendizaje de los niños.

PROFESORA (Jiménez P. Lucía): ... esta situación me ha permitido compartir más tiempo con mi hijo y desarrollar proyectos juntos, que difícilmente se hubieran gestado con el correr del día a día... felicito a las madres de familia, porque son ellas las que están acompañando permanentemente a sus hijos en la realización de sus trabajos.

Perciben mayor análisis y fortaleza en los estudiantes. Apropiación de situaciones y movilización.

PROFESORA (Valencia M. Angélica M.): ... niños que tengan hábitos, concentración, que puedan comprender lo que sucede a su alrededor y así mismo ejercer una ciudadanía activa. Jóvenes

políticamente correctos, seres humanos que en el decir y el actuar sean coherentes. Pues ha llegado el momento de integrar verdaderamente a las familias a estas acciones en pro de la sociedad colombiana.

PROFESOR (Cuervo C. German): ... el motor de la creatividad humana es el problema. Muchos estudiantes están cambiando, están haciendo las cosas diferentes, están aprendiendo de autogestión, de autonomía, de capacidad para resolver problemas y ellos van a ser la diferencia. Así no sean sino el 10%.

Advierten muchas otras posibilidades detrás del reconocimiento de situaciones de injusticia y desigualdad.

PROFESORA (Jiménez P. Lucía): ... en lo personal, quisiera que por lo menos yo, pudiese continuar aislada, para evitar tanta agresión en mi trabajo, y para tener el respeto que me merezco.

PROFESOR (Cuervo C. German): ... creo que entre tantos cambios que va a traer esta nueva forma de ver el mundo, probablemente uno sea el de los niños con condiciones especiales, que sean vistos de una manera más compasiva, menos lastimera, pero si más comprometida, para darles verdaderas oportunidades.

PROFESOR (Miranda E. Henry): ... es una gran oportunidad para que el gobierno vea a los estudiantes, sobre todo a los que están en el suelo rural, a los que no tienen la posibilidad de conectividad y algunos ni siquiera tienen fluido eléctrico... una oportunidad para mejorar estas situaciones, para buscar equidad.

En la parte nociva de esta situación. Reiteraron la violencia intrafamiliar como un factor preocupante. El miedo a estar en la casa por los apuros económicos, el consumo de alcohol, la ansiedad, la angustia, la depresión y demás factores que afectan la salud mental.

PROFESORA (Jiménez P. Lucía): ... hay acudientes exaltados por el confinamiento y esto puede empeorar si no tienen trabajo. Estas situaciones explotan en los correos.

PROFESORA (Valencia M. Angélica M.): ... el colegio como su lugar seguro ya no está para ellos. No hay más remedio que soportar los maltratos. Entonces, cómo pedimos acciones favorables a quien sólo tiene miedo y vive de rencores acumulados en su infancia y adolescencia.

Marcaron algunas circunstancias familiares adversas - la falta de tiempo, de medios económicos, de herramientas tecnológicas y/o la ignorancia - como inconvenientes para soportar el trabajo académico de jóvenes y niños.

PROFESORA (Valencia M. Angélica M.): ... chicos con deficiencias que ya no tienen a quien acudir

porque los cercanos no están capacitados para apoyarles, lo que genera maltrato.

PROFESOR (Miranda E. Henry): ... ha sido una dificultad, sobre todo con los chicos que no tenemos ninguna posibilidad de comunicación... eso frustra o afecta negativamente el proceso de aprendizaje... porque no reciben las guías a tiempo, ni las pueden retornar a tiempo, y si tienen alguna dificultad no hay la posibilidad de llamarlos para aclararles las dudas y ese se convierte en un problema bastante fuerte.

Otro factor nocivo, no menos importante para todos, es la falta de la escuela como agente de socialización. Exaltaron el papel crucial que tiene en la constitución de la identidad, en el desarrollo de capacidades y competencias intelectuales y sociales.

Dejen a la gente en paz (Jiménez P. Lucía)

PROFESORA (Jiménez P. Lucía): ... como madre, sé que es difícil para los niños, que requieren de estar con sus pares para socializar, y que eso se dificulta con los medios virtuales.

PROFESORA (Gallo Claudia P.): ... los estudiantes han usado herramientas para encontrarse, porque el mayor problema entre los jóvenes es la socialización y eso es de las cosas que hace la escuela bien hechas.

Frente al gran interrogante de cómo regresar al colegio.

Los docentes conocen las ventajas de la escuela. Saben que la disposición y concentración que concede, ayuda al aprendizaje. Advierten el apoyo que como institución brinda a muchas familias, en el cuidado, la salud mental, la alimentación saludable, el acceso a nuevas tecnologías, etc. Sin embargo, tienen muchas dudas frente a la posibilidad y capacidad de mantener seguros a los estudiantes y al personal. Además de la propagación del Covid-19 en la comunidad.

PROFESORA (Pardo A. Paola A.): ... para nadie es un secreto que en algunos colegios no hay baños y en otros ni siquiera hay agua. Entonces los colegios del estado necesitan una buena inversión presupuestal para todo lo que significa el manejo sanitario.

PROFESORA (Gallo Claudia P.): ... para regresar al colegio debemos tener la capacidad de preservar la vida. Darle la importancia y el realce al derecho a la vida por encima del derecho a la educación. Verificando los protocolos de bioseguridad que deben dar la garantía.

Advienten cambios sustanciales, no solo de regreso a la escuela, sino a la normalidad. La coexistencia entre lo presencial y lo virtual.

PROFESOR (Cuervo C. German): ... la escuela empieza a verse semipresencial. Va a ser un proceso más efectivo en cuanto nos vamos a ver, pero también va a ser diferente... una nueva forma de ver el mundo y por supuesto el colegio está ahí.

PROFESORA (Valencia M. Angélica M.): ... docentes, estudiantes y padres de familia, tenemos que seguir capacitándonos en el uso de las plataformas y herramientas digitales, pues son y serán necesarias para la formación de los estudiantes.

PROFESORA (Pardo A. Paola A.): ... la pandemia tiene que ser una excusa para cambiar las metodologías, para cambiar las miradas que tenemos, para empezar a utilizar las tecnologías en nuestras aulas. Eso requiere de presupuesto, para poder dotar los colegios de elementos que puedan ser usados en este tipo de educación... sabemos que el próximo año no va a ser igual a la normalidad que conocíamos, entonces tenemos que pensar cómo vamos a convertir nuestras escuelas en un lugar seguro y amable para los niños, para la educación y para nosotros mismos.

Consideraciones finales

A manera de cierre, algunos docentes aprovecharon el espacio para un mensaje de reflexión, ante la incertidumbre, ansiedad y preocupación que genera esta situación.

Muchos acogidos a la fe enviaron bendiciones a sus estudiantes, a los padres de familia y a sus compañeros. Elevaron plegarias y pidieron fortaleza y protección.

Otros tomaron un matiz político y mediador

PROFESORA (Valencia M. Angélica M.): ... NO podemos quedarnos indiferentes ante el duelo ajeno, debemos actuar en pro de esa educación que hemos defendido y que nos mantiene atentos a las transformaciones sociales. Somos agentes activos de una sociedad que no necesita más obreros de pensamiento, sino personas que crean en sus ideales y hagan posible la solidaridad, la honestidad, el compartir mutuo y la armonía entre comunidades.

PROFESORA (Gallo Claudia P.): ... este es un proceso que invita hacer coaliciones para hallar soluciones, hacer diálogos con el hogar, la recreación y el territorio del estudiante. Mirar y seleccionar junto con el otro que es lo que más nos puede convenir. La idea es que nos involucremos, que busquemos la manera de hacer con el otro, tomar decisiones que nos aporten a todos y en todas las dimensiones de la formación.

Y los demás, decidieron visibilizar y demandar. Un llamado a educar en la igualdad y el respeto.

PROFESORA (Jiménez P. Lucía): ... el domingo 31 de mayo una mamita de primaria fue asesinada por su compañero y padrastro de los niños. Y lo que más me da impotencia es que el colegio sigue tranquilo con el tema... Seguiremos siendo las culpables de las agresiones...

¿Te das cuenta lo enfermo que es juzgar a una persona bajo el argumento de su género? Recuerda que ser hombre, mujer, o el género con el que te identifiques, es mucho más que una reducción orgánica... Respeta, deja vivir al prójimo, deja que esa profesora ejerza su trabajo, y enséñale a tu hijo el respeto.

PROFESOR (Cuervo C. German): ... la educación está sumamente atrasada en relación con sus respuestas a una humanidad que se viene desempeñando con una velocidad cada vez mayor... Los estudiantes van a reclamar este cambio que necesita la humanidad para ser unas personas menos memorísticas, más llenas de alma, más llenas de coraje; que cumpla el mandato de tener un país al alcance de los niños, o el mandato que tiene la biblia de amor, o el mandato que tiene la ética de hacer las cosas bien... en todas esas cosas hemos fallado, pero llegó el momento de recuperarlas... de darle las gracias a la pandemia por mostrarnos cómo estamos y cómo deberíamos estar.

REFERENCIAS

Docentes:

Angélica María Valencia Murillo.
Docente Lengua Castellana.
Colegio Veinte De Julio (IED)

Formación académica: Magíster en Comunicación y Cambio Social de la Universidad Santo Tomás. Licenciada en Lingüística y Literatura de La Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Lucía Jiménez Peñuela.

Docente de Ciencias Naturales - Licenciatura en Biología
Formación académica: Maestría en Didáctica de las Ciencias. Máster en Desarrollo Social.

Claudia Patricia Gallo

Campo de trabajo en las artes
Escuela Normal Superior Distrital María Montessori (IED)
Formación académica: Licenciada en Danzas y teatro. Magíster en discapacidad e inclusión social. Con múltiples diplomados y cursos de corta extensión en inclusión, poblaciones y convivencia.

German Cuervo Castellblanco

Docente de Ciencias Naturales y Ética
Colegio Técnico Domingo Faustino Sarmiento (IED)
Formación académica: Administración Pública en la ESAP. Con múltiples diplomados y cursos de corta extensión, último curso: Formación permanente de docentes para la atención educativa en la población con discapacidad.

Henry Miranda Espitia

Docente de Primaria
Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela
Sede de San José, última vereda del territorio –

Localidad de Sumapaz.
Formación académica: Egresado de la Normal superior de Icononzo. Psicología Social – Posgrado en Neuropsicología en la universidad internacional de la Rioja

Lisandra Clavijo Velandia

Docente Ciclo Inicial
Colegio Bravo Páez (IED)
Formación académica: Licenciada en Educación Preescolar. Especialista en Informática Educativa
Cocreadora del proyecto Familias a Estudiar.
Premio a la Investigación e Innovación Educativa del IDEP (2016)

Mileyin García Trujillo

Docente Ciclo Inicial
Colegio Bravo Páez (IED)
Formación académica: Licenciada en Educación Preescolar. Especialista en Proyección social de la Educación. Magister en Gestión Educativa
Cocreadora del proyecto Familias a Estudiar.
Premio a la Investigación e Innovación Educativa del IDEP (2016)

Paola Andrea Pardo Arango

Docente Ciclo Inicial
Colegio Bravo Páez (IED)
Formación académica: Licenciada en Educación Preescolar con énfasis en lúdica.
Cocreadora del proyecto Familias a Estudiar.
Premio a la Investigación e Innovación Educativa del IDEP (2016)

Liliana Salazar

Docente de Preescolar
Colegio Liceo de ciencia y cultura Harvard.
Formación académica: Licenciada en pedagogía infantil

Referencias

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2019) La educación en situaciones de crisis. Recuperado de <https://es.unesco.org/themes/educacion-situaciones-crisis>

Neira, Laura. (16 de marzo de 2020). Calidad del internet, el lunar de la educación virtual ante impacto del Covid-19. *La República (LR)*. Recuperado de <https://www.larepublica.co/empresas/internet-es-el-lunar-de-la-educacion-virtual-ante-impacto-del-covid-19-2977456>

Martínez, P. (25 noviembre 2019). El contacto visual en psicología: tipos y significado. [Mensaje de un blog]. Recuperado de <https://www.psicologia-online.com/el-contacto-visual-en-psicologia-tipos-y-significado-4808.html>

Correa, N. . (4 de mayo, 2017). La Importancia de Tener Amigos. [Mensaje en un blog] Recuperado de <https://www.psicologosmadridcapital.com/blog/importancia-tener-amigos/>

CONTÁCTANOS EN
www.fundacionconvivencia.com

www.mecreoformacion.com

BUSCANOS EN

@FundacionConvivencia

@FundacionConvivencia

@Fconvivencia

CeL 3227481990

Te invitamos a inscribirte en nuestros talleres, 100% Virtuales

www.mecreoformacion.com

Te enviamos a casa el kit completo para tu taller.

35